

LA **GOTAFRIA**

¿ESTÁ EN
CRISIS
EL VALLENATO?

PRESENTACIÓN

La periodicidad en las publicaciones de tipo cultural, aún con el respaldo de la institucionalidad cultural, es un verdadero azar. De allí que, pasaron más meses que los previstos para poder ofrendarles este segundo volumen a los lectores, muchos de los cuales tuvieron buen recibo y palabras de elogio para nuestro primer número. Pero en ese interregno, emerge como ventaja, que pudimos editar el formato impreso de La Gota fría, ante la petición de muchos lectores quienes, como nosotros, privilegiamos el valor documental, el deleite inefable que produce la lectura desde el papel y no desde los formatos digitales.

Esta segunda entrega de la revista, refrenda el mismo espíritu académico, de reflexión y discusión sobre la vallenatía, pero enfatiza más en las honduras del proceso de patrimonialización de la música vallenata que fue el punto de partida para el origen de esta publicación periódica. Es así como, a partir de este número, destacaremos un tema central para profundizar sobre el mismo, haciendo de éste, el epicentro que, puesto en la mesa de debate y reflexión, aglutine la mirada diversa, encontrada y desde varias aristas, de los articulistas invitados. Para este número, el tema central es el debate sobre si el vallenato

está en riesgo inminente o no. Para ello, se han concitado voces y sus argumentos para hilar delgado y dejar claras las posturas y sustentaciones suficientes que formen opinión en los lectores.

Otra novedad que presenta esta edición y a la cual se le dará continuidad en futuras ediciones, será la de las reseñas. Se pretende ofrecer la aproximación informativa y crítica sobre las novedades literarias que abordan la música vallenata desde distintas disciplinas y autores.

Se complementa esta edición con las secciones: “Páginas de oro” con dos artículos académicos que apuntan a la episteme del vallenato como lenguaje en construcción diacrónica y desde la performance; “El trovador sentimental” sobre la vida y obra de Julio Erazo; “Si no se canta se olvida” el cual establece la ligazón entre río y canto; “Canta conmigo” en esta ocasión mapea las canciones vallenatas en el universo discográfico nacional e internacional; “La vida del artista” nos recuerda el legado del son desde Beto Rada y su herencia paternal en Pacho Rada.

REVISTA **LA GOTA FRÍA**

Edición No 2 - ISSN 2665-5314

Fondo Mixto de Cultura de La Guajira

Fredy González Zubiría

Gerente

JUNTA DIRECTIVA

Nemesio Roys Garzón - Gobernador de La Guajira

Hiades D´Kom Henríquez

Jorge Estrada León

Adriana Gutiérrez Castillo

Javier Eduardo Mendoza

Abel Medina Sierra

Director de la revista

Jesús David Berdugo S.

Diagramación

Foto Portada: www.rptnoticias.com

Los autores son responsables de las opiniones expresadas en *La Gota Fría*.

Riohacha, 2020

Contenido

05

Vallenato: Un lenguaje musical en constante evolución. Por: Héctor González Cabrera

09

Elementos para un análisis del gesto en la performance de la música vallenata. Por: Abel Medina Sierra

14

Preámbulo de una porfía. Por: Abel Medina Sierra

17

¿La música vallenata está en alto riesgo? Por: Felix Carrillo Hinojosa

23

El vallenato siempre estará en riesgo. Por: Adrián Pablo Villamizar

29

¿Proteger o momificar el vallenato? Por: Rodolfo Quintero Romero

33

El vallenato si está en riesgo. Por: Rosendo Romero

39

¿Se suicida el vallenato o goza de buena salud? Por: Rodolfo Quintero Romero

43

¿Está en crisis el vallenato?
Por: Luis Eduardo Martínez Arroyo

47

El vallenato no se ha acabado.
Por: Luis Carlos Martínez Lascarro

53

Canciones vallenatas más grabadas en el mundo. Por: Ángel Massiris Cabeza

61

La musa se está muriendo de sed
Por: María Ruth Mosquera

67

Julio Erazo: Aquí está el Magdalena.
Por: Marina Quintero Quintero

77

Beto Rada, por los caminos del son.
Por: Julio Oñate Martínez

81

Massiris Cabeza: Abridor de caminos en la vallenatología. Por: Luis Carlos Ramírez L.

VALLENATO: UN LENGUAJE MUSICAL EN CONSTANTE EVOLUCIÓN

HÉCTOR GONZÁLEZ CABRERA

Docente de la Universidad del Valle, músico e investigador.
Intérprete de laúd y acordeón

La música que actualmente conocemos como vallenata es amada con pasión por unos, odiada visceralmente por otros y profundamente desconocida por todos, si hablamos desde el punto de vista estrictamente técnico musical.

Aunque se han escrito algunos libros sobre distintos aspectos de este género de la música típica colombiana, la mayoría desde la óptica sociológica o literaria ninguno había abordado con todo rigor el tema de las particularidades de su lenguaje musical propiamente dicho.

Resulta imposible ignorar el fenómeno sociológico y literario que representa el vallenato, puesto que estos elementos guardan una íntima relación con su lenguaje musical. Pero -como suele pasar con la música cantada en general- los temas tratados en las letras de los vallenatos y sus formas sintácticas y de versificación determinan estructuras musicales arquetípicas.

Al estudiar las características discursivas del vallenato desde la perspectiva musicológica el propósito principal de mi trabajo *Vallenato, tradición y comercio* pude encontrar notorias diferencias entre la expresión típica tradicional y la que se ha ido imponiendo bajo esquemas comerciales.

Imaginario compartido

Este doble discurso, practicado por la mayoría de los intérpretes del género, ha dado origen a una versión destinada al consumo masivo, plasmada en la mayoría de los registros fonográficos, que resulta una subespecie de la música que se produce en el ritual de la verdadera parranda vallenata.

Además de estos cambios, pude rastrear otras mutaciones del vocabulario musical debidas a factores asociados con los entornos sonoros modernos, que representan solo uno de los múltiples sustratos que conforman la manifestación que conocemos en la actualidad.

Igual que sucede con otras músicas étnicas de Colombia como la música llanera o la del Pacífico, la música vallenata constituye un imaginario común de un núcleo social que identifica a las gentes de la Costa Atlántica que la hacen o la consumen, y de adeptos de otras regiones que de alguna manera asumen como propio ese conjunto de simpatías compartidas. Se trata de un hecho cotidiano y dinámico que refleja una idiosincrasia, que está incorporado al mundo sonoro de su público.

Pero, por eso, mismo el vallenato es un fenómeno sustancialmente distinto de otros géneros de música típica nacional, donde no se verifica el traslado de la vivencia individual o colectiva a los textos y a la música de forma permanente y testimonial.

Esta situación poco deseable se presenta, por ejemplo, con algunos aires de la llamada música andina colombiana, cuya vigencia se mantiene casi de forma artificial por medio de concursos y de festivales.

Juglares de la Provincia

Con frecuencia se ha dicho que uno de los aspectos más notables del vallenato se da en el plano literario. En efecto, la fuerza narrativa de sus textos ha sido exaltada por importantes estudiosos del tema. Gabriel García Márquez reconoció la influencia que ha tenido el vallenato sobre su obra: llegó a afirmar que su novela *Cien años de soledad* “es un vallenato de 350 páginas” y que en su niñez lo enloquecían “los acordeoneros que cantaban a gritos las cosas que sucedían en la Provincia”.

Este carácter juglaresco que se presenta en su forma más usual como una suerte de crónica popular constituye un buen ejemplo de simbiosis entre las palabras y la música, perpetuada por la tradición oral.

Los legendarios personajes que protagonizan las historias contadas en los formatos comprimidos de cada canción, hacen parte del acervo vívido: no como entes relegados a la memoria ancestral, sino como verdaderos compañeros de fortunas o desgracias de la gente del común: Moralito y Emilianito, la “Vieja Sara”, “la Maye” y tantos otros, deambulan por la calle de la mano de Aureliano Buendía y de Úrsula Iguarán.

La explicación de este fenómeno de arraigamiento e identificación colectivos, es la misma que se aplica a todas las músicas testimoniales: los temas de las canciones que reflejan lo cotidiano en un lenguaje sencillo, no exento de un cierto vuelo poético, son ante todo una manifestación sentida del alma humana.

Los autores, no pocas veces, de escasa formación académica, e inclusive, iletrados aprenden el oficio de sus mayores en ambientes de barriada al fragor de la parranda y según las

leyes de la juglaresca: construyen el texto simultáneamente con la música, puesto que la división de roles es poco frecuente. Se trata casi siempre de autores que son “acordeoneros” o guitarristas y son pocos los casos en que los trovadores no tienen relación directa con la práctica instrumental.

Estructura particular y precisa

La relación texto-música tiene, pues, una importancia singular que debemos analizar con atención. Aunque los tipos de agrupación de versos que aparecen con más frecuencia son las tradicionales cuartetos octosílabos, también encontramos versos y estrofas irregulares, lo cual da origen a estructuras melódicas de períodos asimétricos.

Estas formas de versificación irregular fueron introducidas al género en la primera mitad del siglo XX por autores que, como Don Toba y Escalona, habían alcanzado un mayor grado de escolaridad y, por tanto, habían estado en contacto con la poesía moderna. Sin proponérselo, ampliaron la frontera de las estructuras fraseológicas, porque la musicalización de los versos del vallenato ha sido siempre silábica, es decir, aquella en la que se asigna un sonido por sílaba.

Otra forma métrica regular utilizada es la elaborada décima, modalidad empleada para la repentización en algunas regiones de la Costa Atlántica y de la Costa Pacífica, que, como las otras formas literarias clásicas, fue transculturada por los españoles a partir del siglo XVI.

El formato de estrofa y estribillo es muy usual en el género y musicalizada con dos melodías alternadas. El estribillo es tratado casi siempre en coro a dos voces, en movimiento paralelo de terceras o sextas, mientras que la estrofa es cantada por la voz solista. Esta emblemática forma responsorial, que se presenta en todos los aires de la música vallenata, tiene doble origen: africano y europeo.

Existe una preferencia muy marcada por el tratamiento agudo y sobreagudo de las melodías en general y muy particularmente de los coros, influencia probable del canto andaluz en el que también se asocia el buen cantar con la capacidad de alcanzar sonidos altos de la escala. El predominio tradicional de las voces masculinas es otra característica heredada de esta música.

Herencia europea y africana

Según Edward W. Said en su texto *Cultura e imperialismo*: “la historia de la cultura no es otra cosa que la historia de préstamos culturales”. Con frecuencia, en la literatura sobre el vallenato se habla de la triétnicidad de expresión musical, insinuando una repartición equivalente de aportes culturales indígenas, blancos y negros. Aunque es una referencia evocadora, no corresponde a la realidad ni en este caso y creo que, en muy pocos en América, debido al arrasamiento cultural sistemático que impuso el colonizador español y a la hegemonía de la cultura europea de los siglos sucesivos en buena parte del mundo.

Los vestigios palpables en los discursos musicales vallenatos actuales, confirman este hecho: se trata de música medularmente diatónica, cuyo lenguaje está determinado por el código del legado europeo correspondiente al sistema tonal, tanto en la sintaxis como en la semántica. Sólo en el aspecto rítmico, se observan características propias de la música del continente africano. La usanza de un cantante solista y de coros responsoriales es producto de una tradición africana que ya se había incorporado a la música europea, siglos antes del desembarco español.

El complejo proceso de sincretismo que dio origen a la expresión musical que identificamos hoy como vallenato, ha sido descrito en términos simplistas muchas veces por ingenuidad y otras tantas, por conveniencias políticas como una suerte de diálogo entre tres culturas. Pero, la verdad es que se trata de larga evolución, que incluye múltiples fenómenos de aculturación, hibridación, apropiación y suplantación, cuya vigencia ha dependido de la capacidad de adaptación de este género en lo literario y en lo musical, a través del tiempo.

Tiende a pensarse que se trata de un proceso que se desarrolló en un pasado legendario, un tanto nebuloso y que hoy ofrece un producto final acabado que hay que conservar y preservar de posibles “desviaciones”. Sin embargo, esta concepción romántica no se ajusta a la realidad, puesto que algunos de los elementos distintivos del vallenato clásico son relativamente nuevos y tuvieron su origen en fuentes y en tiempos distintos.

No resulta desacertado pensar, entonces, que en lugar de una música triétnica, el vallenato es la síntesis de un legado pluricultural en permanente construcción, cuyas primeras fuentes verificables en la expresión que ha trascendido hasta nosotros pertenecen principalmente a las culturas europea y africana. La presencia indígena americana en este discurso musical, si un día la hubo, fue suplantada en el devenir histórico.

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS DEL GESTO EN LA PERFORMANCE DE LA MÚSICA VALLENATA

Abel Medina Sierra

Escritor, investigador cultural, miembro del Comité de Seguimiento al PES de Música Tradicional Vallenata

El punto más alto de idolatría en la música vallenata se ha dado con la figura deslumbrante de Diomedes Díaz, todo un fenómeno. Para entender cómo este campesino provinciano se erigió en la más alta cifra del canto vallenato y quizás, el cantante popular más aclamado en Colombia, hay que mirarlo desde su personalidad, sus maneras, su actuación, es decir, desde su performance que era su secreto para seducir a sus seguidores

Fuimos configurando en el imaginario, un artista no solo desde un estilo para cantar. Parte del éxito de Diomedes y clave profunda de la idolatría que fundó son sus gestos, sus posturas (e imposturas). Cada gesto o pose de Diomedes era calculado, histriónico, enfatizado. Antes de responder una pregunta a un periodista, se acomodaba en la silla, se remangaba la camisa, se ponía de perfil y esbozaba esa generosa sonrisa (esta última estrategia siempre fue usada por el ex presidente Misael Pastrana). Sus manos cruzadas en el pecho, esos mismos gestos que podían tener un nombre pues solía acompañar de una frase paradigmática como el gesto de “con mucho gusto” o el de “se las dejo ahí” o “mis seguidooores” (también solía prolongar algunas vocales).

El día que un experto en semiología del comportamiento no verbal o en performance se adentre en estudiar los gestos y posturas de Diomedes, nos revelaría qué tanto incidió esto para hacer de él el primer intérprete en tener una fanaticada propia, una fervorosa romería colmada de fanatismo. Pero, le quedará difícil explicar cómo este humilde campesino tuvo la inteligencia natural de construir su propia imagen (no hay pruebas que haya sido asesorado), escogiendo con sutileza cada una de sus fórmulas de encantamiento y reiterándolas, que es una clave de lo popular. Al salir a un escenario, un solo gesto de Diomedes, sin abrir aún sus labios para cantar, ya hacía delirar al público y entraba en comunión con él, bajo esta especie de conjuro mágico. Eso no se puede decir de los demás intérpretes del género vallenato, aunque Silvestre ya camina por esa misma senda. Diomedes es el gran artista no solo por su calidad vocálica, sino también, por esa imagen que proyectaba, y esa, se construyó con esas poses y teatralidad gestual que siempre usó.

Esos gestos histriónicos de Diomedes nos hacen recordar un caso similar, aunque con un personaje funesto. Se trata del mismo Adolfo Hitler, quien para consolidar su poder político y su imagen como líder del pueblo, fue muy cuidadoso escogiendo los gestos, poses y posturas claves para encantar al pueblo, muchos de los mismos los tomó de los cantantes de ópera y actores, lo que le rindió mucho éxito. El poder que logró Diomedes fue para el bien afortunadamente: alegrarnos el corazón y aunque hayan enterrado su cuerpo, queda su fama para la posteridad.

La géstica como recurso de performance en Diomedes Díaz, nos sirve como pretexto para adentrarnos a este recurso extraverbal y cómo le sirve al intérprete vallenato para comunicar sentidos, tanto para los miembros de su conjunto como para el público que los aprecia. El gesto, como la palabra,

es un vehículo para el intercambio de significados, alrededor de éste las comunidades establecen convenciones culturales, puede conllevar un significado que sea compartido entre el intérprete y el receptor. Si apropiamos elementos de la semiótica, es posible esbozar un análisis de la performance del conjunto musical vallenato a partir de la puesta en escena. Aquí intentamos adecuar elementos usados por Javier Vinasco (clarinetista y doctor en música de la EAFIT de Medellín) quien a partir de teorías de varios autores (Godoy y Leman entre otros) lo usó para el caso de la música clásica.

En la puesta en escena, el intérprete, por medio de su gestualidad, establece una interacción directa con la escena, el espacio, el tiempo y el público; dialécticas que vienen a fortalecer el sentido de lo que está expresando. En este sentido, se parte del gesto como signo, pero ampliando su alcance no circunscribiéndolo solamente al ámbito del movimiento corporal con miras a comunicar un significado (o al gesto expresado de manera escrita en la partitura en el caso de la música escrita). Para Vinasco: “El concepto de gesto se puede aplicar, sobre todo en las interpretaciones de los instrumentistas, a los demás

elementos que conforman una representación musical sonora y audiovisual”. Identifica así los elementos de la puesta en escena, es decir, al espacio en el cual se enmarca el gesto, entorno que básicamente consta de tres componentes (Godøy y Leman citados por Vinasco, 2012: 21):

La posición, la cual alude específicamente a la ubicación del intérprete en el escenario en donde se lleva a cabo la representación que, en la música vallenata, ha sido en ocasiones en el centro (cumbiamba) de una rueda, en otras dentro de un círculo (parranda) y en otras al frente y arriba (caseta, festival, concierto). **El espacio o kinesfera**, tiene que ver con el área en la que el intérprete realiza sus gestos. Vinasco usa la metáfora de Rudolf Von Laban llamándola “caja imaginaria” alrededor del intérprete, la cual define el máximo rango de movimientos posibles desde un cierto punto, usualmente su posición de reposo, en el espacio. En el caso de vallenato ha podido ser el pie de poste, tarima de caseta, ventana de una casa, quiosco o patio de una casa, cabina de grabación o tarima de sala de cine. Por su parte, la escena atañe al espacio en que se figura el lugar de la acción a la vista del público y a aquello que se representa en el

escenario. Entre los elementos que conforman esta escena están la escenografía, la iluminación, el vestuario, la gestualidad corporal del intérprete y el sonido.

En el estudio de la música desde la performance, el gesto ocupa un espacio de reflexión considerable. Vinasco (P.22-23) nos presenta varios enfoques, pero tomaremos el objetivo/biomecánico (basado en Sofía Dahl, Godøy, Leman, Arnie Cox, Gritten, y King y otros) como modelo para categorizar los gestos musicales de diferentes maneras, entendiendo también que un mismo gesto puede tener varias funciones dentro de una representación, es decir, que presenta una condición multifuncional.

El enfoque objetivo/biomecánico “tiene que ver con la funcionalidad del gesto en la representación musical, así como a las distintas formas en que se generan físicamente” (Ibid). Según esta tipología, los gestos musicales pueden ser funcionales, acompañantes, comunicativos, generados en respuesta a la música por el público receptor o miméticos. Una descripción de estos tipos y su posible aplicación a la performance del conjunto vallenato se ofrece a continuación.

a. Los gestos funcionales: serían aquellos que se relacionan directamente con la producción del sonido (por lo general instrumentales). Para Vinasco, adquieren la categoría de gesto debido a la intención que conlleva su realización, así como al hecho de que provienen de imágenes mentales previamente codificadas y esquematizadas. “Estos gestos destinados son tan variados como los instrumentos musicales mismos y se relacionan con sus diferentes medios de producción sonora” (p.22). Entran también en esta categoría los movimientos que ayudan al intérprete para respirar mejor o facilitan la lectura, puesto que son de capital importancia para estabilizar procesos generados en la producción del sonido. En los músicos vallenatos, son fácilmente perceptibles los gestos del acordeonero, guacharaquero o cajero en especial en los momentos de mayor intensidad de la exposición musical. Aunque estos gestos tienen

Tomada de: www.pulzo.com

cierta condición generalizadora, presentan múltiples variantes a partir de las diferencias biomecánicas, físicas y psicológicas de cada intérprete, así como de las características particulares de cada instrumento.

b. Los gestos acompañantes: referidos a los movimientos voluntarios o no, que si bien, son sujetos de ser significados por el público receptor, no ayudan ni intervienen de manera alguna en la producción del sonido, aun cuando siguen sus características (p. 24). Un gesto muy común en los músicos vallenatos es llevar el pulso musical con el pie, seguir o imitar las intervenciones de los demás instrumentistas en las pausas, miradas expectantes, con movimientos de las manos entre otros. El cantante vallenato, por ejemplo, casi siempre mueve las manos a la altura del pecho en un sentido de adentro hacia afuera o de arriba abajo o tratando de seguir el curso del ritmo con las manos.

c. **Los gestos comunicativos.** El cantante y/o acordeonero vallenato tratan de mantener una interacción con sus músicos durante la performance. Por ejemplo, si se requiere una re-exposición de un arreglo o “pase” lo puede hacer levantando el mentón, haciendo un giro con la mano. De igual manera, en la interacción con el público, puede expresar con gestos mensajes para que lo acompañen a cantar, para que se levanten de sus sillas, para que presten atención a cierto fragmento de la canción. Estos son movimientos que tienen la intención de transmitir un significado o mensaje, ya sea al público o a los demás participantes de la interpretación. Entre los músicos pueden tener el propósito de encaminar la respuesta de los músicos hacia una intención determinada o de elementos de la exposición. También puede ser un mensaje para los técnicos encargados del sonido para que mejoren el mismo o a los asistentes que le suministran agua, licor y hasta pañuelo para secar el sudor. Según Vinasco: “Si bien todos los gestos involucrados en una representación, en su condición de signos, comunican algo para cada receptor, la categoría de los gestos comunicativos se refiere primordialmente a aquellos gestos que permiten la comunicación entre los participantes de una interpretación musical o del acto de comunicar algo muy preciso y directo al público receptor. Otra variedad de este tipo de gestos es la que le permite al receptor conjeturar acerca de las emociones o sensaciones que está experimentando el intérprete en el momento”.

d. **Los gestos generados en respuesta a la música:** corresponde al público receptor quienes también hacen parte activa de la performance. En ellos opera la potencialidad, la cual, aplicada a la recepción de la música, significa “que una persona, a partir de su propia experiencia, conocimientos y condicionamiento cultural, puede reaccionar ante la representación musical de múltiples maneras” (Ibid. p.26). Lo anterior implica que existe en este caso, patrones de movimiento, respuestas gestuales distintas para cada receptor en cada momento o situación.

Depende también de qué tanto “interpela” una canción o un género al destinatario (no es lo mismo una canción vallenata expuesta ante un habitante del sur de La Guajira que ante un pastuso o un llanero). “De igual manera, el receptor puede recurrir a imágenes mentales, o corporales, de movimiento para dar sentido a lo que percibe, sintonizándose con el discurso del intérprete o generando el suyo propio” concluye Vinasco (p. 25); para dar a entender que el ciclo percepción-acción estará condicionado, en cada receptor, de acuerdo a su competencia auditiva y a los esquemas gestuales que haya previamente codificado.

e. **El gesto mimético:** Aquí se hace necesario reflexionar sobre el carácter iterativo, reiterativo y mimético de la performance, musical, cualidades que le confiere Diana Taylor. Para ella: “en el caso de la música, se puede o no dar estos factores, ya que en las actuaciones se puede repetir alguna cuestión pero con la reinterpretación los movimientos se pueden ir modificando, cambiando y por lo tanto, pierden el significado original, ya que mucho depende de quién lo observe y de qué significado le dé a la acción presentada” (Op.Cit).

En la música vallenata contemporánea, por ejemplo, dos figuras de la llamada Nueva Ola han dado la pauta para esa “teatralidad” y el lenguaje corporal que usan actualmente la mayoría de cantantes jóvenes: Kaleth Morales, Silvestre Dangond, el grupo Kavras. La mayoría de intérpretes de esta generación, ven en ellos el paradigma de la puesta en escena y de los gestos con el público. Este componente de la performance dista mucho del de sus antecesores (que en su momento también fueron paradigmáticos) como Diomedes Díaz, Poncho Zuleta o Jorge Oñate. Lo anterior, revela que existe cierta condición mimética en la performance de los músicos no solo en el vallenato, pues es notable que en el rock también se aprecien estas afinidades.

Al final de cuentas las presentaciones musicales sirven para interactuar con otros pares o incluso sólo para pasar un rato alegre, relajarse. Este tiempo es el medio que sirve para expresar las cambiantes formas de la comuni-

dad social, en donde todos somos diferentes y similares a la vez, la performance, en este caso la actuación musical, sirve de espacio transgresor y lúdico.

El análisis aplicado por Vinasco, identifica varias formas de mimesis en el lenguaje gestual que opera en el performance de la música:

1. Emulación de los sonidos imaginados, la cual se da de múltiples formas, la más común de todas por imitación subvocal de sonidos imaginados (un tarareo interior), ya sea para recordar la melodía o la lírica de la canción que se está interpretando.

2. Otra forma consiste en imitar el patrón de esfuerzo dinámico requerido para la producción del sonido. Es un tipo de gesto que comúnmente realizan los directores de orquesta o en el caso del vallenato el líder vocal o acordeonero en su propósito deliberado de comunicar una intención musical a los instrumentistas, o cuando quiere que algún instrumentista logre unas características de sonido.

3. Aquí entran los gestos, intencionales o no, que dan al intérprete la “apariencia” de lo que está pensando o sintiendo (para David Lidov, isomorfismo somático) (Cfr. Vinasco. p. 27). Este isomorfismo somático se presenta con recurrencia en los intérpretes vallenatos quienes tratan de emular estados de ánimo como nostalgia, contem-

plación, embeleso, resignación, entre otros. Diomedes Díaz, solía asumir una pose contemplativa y de embeleso cuando su acordeonero hacía lujos en los interludios de la canción.

4. La mimesis en lo gestual también se presenta cuando el líder vocal trata de caracterizar un rol o imitar a otro intérprete, o bien hace alusión a clichés o lugares comunes de la cultura popular. Se trata de “una búsqueda de identificación intersubjetiva con el público de la manera más inmediata posible” (Ibid). Encontramos abundantes ejemplos cuando un cantante adopta gestos de cantantes emblemáticos como Diomedes Díaz o Silvestre Dangond.

En suma, la música vallenata no solo comunica desde la sonoridad, también desde lo visual de la performance, esto permite identificar lo que hace la música cuando se hace música, y es en ese terreno donde el gesto, la kinésica de la puesta en escena, según el evento y la situación, también nos da cuenta de las particularidades construidas desde el contexto y desde el diálogo con otras músicas y músicos y que hoy definen lo vallenato.

Referencias

- Taylor, Diana. (2002). Hacia una definición de performance. En: *Conjunto. Revista de teatro latinoamericano*. 126. 26-31pp
- Vinasco Guzmán, Javier. (2012). Una perspectiva semiótica de la interpretación musical. En: *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*. Universidad Javeriana. Bogotá. 7 (1), 11-38. pp.

PREÁMBULO A UNA PORFÍA

Abel Medina Sierra
Director Revista La Gota Fría

Quizás uno de los mayores beneficios desde que Adrián Villamizar (a quien se sumaron luego varios actores) comenzó a poner sobre la mesa el tema de la patrimonialización de la música vallenata, ha sido la reflexión, los debates y polémicas que ha suscitado antes, durante y después de las declaratorias como Patrimonio Inmaterial de la Nación por el Ministerio de Cultura (2014) y como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco (2015). Nunca como entonces, las tensiones entre tradición y modernidad, entre purismo y fusionismo, entre lo que identifica y lo que no, lo auténtico y lo que falsea, se han exacerbado tanto.

Antes de la postulación para la declaratoria, que tuvo gestores como Carlos Llanos, Rosendo Romero, Estela y Santander Durán, Lolita Acosta entre otros, el debate se centraba en qué debía declararse o protegerse con escudos de salvaguarda. Para unos, solo el vallenato hasta el periodo lírico romántico de los 80s y 90s. Para otros, el canto vallenato. Los directivos del Festival de la leyenda vallenata se dieron la pela porque fuera el festival. Al final de cuentas, y luego de muchos foros virtuales, debates en Valledupar, Fonseca y Valledupar, se definió que la salvaguarda sería para la Música Vallenata Tradicional (MVT) en sus 4 formas tradicionales y de manera diacrónica.

Incontables han sido los foros, debates y hasta piquerías sobre este tema, lo que ha generado una verdadera pugna generacional, pues las anteriores generaciones culpan a los nuevos intérpretes de la “degradación” o “la pérdida de tradicionalidad” de la música vallenata, mientras estos defienden su derecho a poner la marca de su tiempo a la música que heredaron. El debate ha llegado, incluso,

hasta el terreno de las grabaciones. Canciones como “Patrimonio cultural” de Roberto Calderón, “La crítica” de Omar Geles y grabadas por Jorge Oñate; “El que dañe al vallenato”, autoría y canto de Manuel “Lleras” Pineda; “Consejo a un colega”, letra y canto de Marcos Díaz y un jalón de orejas a Silvestre Dangond; “El firi firi” de Franco Arguelles, cantado a dúo entre Jorge Oñate y Silvestre Dangond. Menos visibles y audibles, son los centenares de canciones inéditas que, desde los festivales, claman y reclaman por un retorno a los tiempos de antaño, con versos sutiles, lenguaje florido, de ethos trovadoresco, espontaneidad y sabor a pueblo, en lugar del ictus electrónico, versos ligeros, prevalencia de lo rítmico, las fusiones, lo jergal, el maltrato a la mujer y el formulismo del vallenato de hogaño.

Desde la mirada de investigadores, melómanos, autores y polemistas, aún se mantiene caliente y vigente la polémica sobre si, realmente la música vallenata está en riesgo. Algunos, llegan, incluso, a platear que nunca como ahora el género está más vivo y hegemónico, por lo que no hay riesgos a la vista y la declaratoria es poco pertinente. En la orilla contraria, otras voces ven un inminente final para la música vallenata, la que, según sus argumentos, va camino inexorable para un metavallenato con mezclas de reggaetón y champeta, al que debieran poner otro nombre para distinguirlo de la música de Francisco El Hombre. A mitad de camino, no falta quienes, si bien reconocen que algunos elementos de la tradicionalidad deber ser protegidos porque están en riesgo, el edificio aún resiste muchas brisas.

En este segundo número de *La gota fría*, quisimos recoger las voces más radicalmente opuestas. Algunos escritos inéditos y otros ya divulgados en medios impresos y virtuales que nos presentan las posturas, argumentos y sustentaciones sobre si el vallenato está en riesgo o no, si ya es hora de expedirle certificado de defunción (como se ha hecho en otras ocasiones) o si tenemos vallenato para rato, si los jóvenes están degradando o corrompiendo esta música o si, con sus innovaciones están garantizando apropiación social y continuidad. A continuación, presentamos, a manera de pique-ria, artículos que defienden la patrimonialización justificada en los riesgos, y como respuesta, unos que sostengan la tesis contraria, es decir, que no hay tales riesgos ni amenazas para la música vallenata. Comienza la porfía, sigamos la polémica en la que cada gallo canta “me lleva él, o me lo llevo yo”.

¿LA MÚSICA VALLENATA ESTÁ EN ALTO RIESGO?

Félix Carrillo Hinojosa

Periodista, productor musical, compositor y gestor Cultural

El vallenato fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2015.

La Ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba, en ejercicio de sus facultades legales que le confiere el numeral 2 del artículo 11-1 de la ley 397 de 1997 (adicionado por el artículo 8 de la Ley 1185 de 2008), reglamentado por el Decreto número 2941 de 2009, determinó a través de la resolución 1321 del 16 de Mayo de 2014 emitida por el Ministerio de Cultura, incluir “la música vallenata tradicional del Caribe colombiano” en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y en la misma norma, se aprueba su Plan Especial de Salvaguarda (PES).

Esta decisión es producto de la investigación y gestión desarrollada por el equipo de trabajo conformado por Adrián Villamizar Zapata, Carlos Llanos Díazgranados, Lolita Acosta Maestre, Rosendo Romero Ospino, Santander Durán Escalona y Estela Durán Escalona, supervisado por el director de Patrimonio, Juan Luis Isaza Londoño; la coordinadora del grupo de patrimonio cultural inmaterial Adriana Molano Arenas; el apoyo técnico de Sebastián Londoño Camacho y la asesoría de Javier Ortiz Cassiani, Martín Andrade Pérez y Patrick Morales Thomas, quienes luego de considerar las razones expuestas por los proponentes, decidieron plantear que “la música vallenata está en alto riesgo”.

Los problemas que sustentan esta decisión son los siguientes:

La aparición del negocio de la droga

“Las canciones vallenatas no escaparon a esta influencia y, a partir de ese momento, comenzaron a escucharse en las grabaciones fonográficas comerciales, la inclusión de saludos y la aparición de canciones elaboradas para exaltar a determinados personajes relacionados con el narcotráfico. Esta situación produjo un cambio abrupto en la orientación de la composición, y un desvío de los temas tradicionales y la espontaneidad de los compositores para resaltar los aspectos importantes de su cultura sin que mediara un interés monetario, que no corresponde al espíritu que se expresa a través de la música vallenata tradicional” (PES Música Tradicional Vallenata).

Este primer argumento, nos habla de cómo un fenómeno conocido como el narcotráfico, cobijó a nuestra música y le cambió el rumbo a nuestro creador en su función de construir obras, hecho que no es cierto, ya que fue una proporción mínima, de obras musicales hechas a esos personajes con relación a la profusa obra, en todos los frentes que se construyó en ese tiempo aciago para el país. Si bien es cierto que, ese hecho económico afectó a Colombia, la música vallenata usó al mismo, para fortalecer procesos sociales, entre ellos, lograr un mejor pago a las presentaciones de intérpretes, con el que lograron un mejor vivir.

La mayoría de los protagonistas del vallenato, a partir de la década del 70, fueron contratados para hacer sus presentaciones en las fiestas de los nuevos ricos, igual le ocurrió a las otras músicas locales y a los nuevos formatos que se han dado en Colombia. Es bueno advertir, que la música vallenata y sus protagonistas, han estado siempre en búsqueda del lugar donde está circulando el dinero, así como lo habían hecho, con anteriores formas económicas, que a lo largo de la historia, han contribuido a los diversos mecenazgos que ha tenido la música vallenata, por lo que no es cierto, que nuestro valor haya perdido su “espontaneidad” y menos que “a partir de ese momento, comenzaron a escucharse en las grabaciones fonográficas comerciales, la inclusión de saludos”, hecho, hablo del saludo, que siempre ha estado acompañando al intérprete, por varias razones, entre ellas, la amistad y lo económico.

El conflicto interno

Si bien es cierto que, fenómenos como la guerrilla y el paramilitarismo crecieron, amparados en sus diversas estrategias de guerra, no corresponde a la verdad, lo planteado por quienes argumentan que: “debido al posicionamiento comercial de la música vallenata tradicional, a partir de 1990, surgió una nueva generación de intérpretes y compositores. Unos llegaron de los campos y pequeñas poblaciones, huyendo de la guerra, otros nacidos y criados en nuestras ciudades, desconocen el sector rural. Estos jóvenes valores, protegidos con toda razón por sus padres, quienes los encerraron en una burbuja citada para protegerlos de la terrible guerra que asola a nuestros campos, perdieron el contacto con la realidad y fueron aislados de sus raíces culturales”, ya que mucho antes de la década del 90, nuestra música vallenata y sus protagonistas, habían inundado las grandes urbes y pueblos en crecimiento, por lo que su función artística no estaba sujeta al campo, peor aún, no existe una muestra que le de solidez a lo argumentado.

Ellos siguen exponiendo sus razones, al decir,

“Por ello, unos y otros ignoran los cantares y costumbres del campo, la belleza de nuestros paisajes tropicales, los secretos de la narración oral, la historia y las obras de nuestros trovadores campesinos y juglares, los temas clásicos del cancionero vallenato, los quehaceres de la vida campesina y todos aquellos factores que dieron origen a nuestra diversidad musical y posicionaron a la canción vallenata, como los textos literarios cantados, de mayor aceptación nacional”.

¿Cómo puede explicar el grupo de trabajo, el surgimiento de muchas obras, hoy día clásicas, que son vallenatas y que nos representan dentro del cancionero nuestro? Prueba de ello, es la obra de Gustavo Gutiérrez Cabello, que contradice tal posición. El mencionado creador no nació ni vivió en el campo, mucho menos fue desplazado, pero su creación está vinculada a la estructura moderna de nuestra música, sin que ello deje de ser vallenata. Para poner un ejemplo más cercano en el tiempo, tomaré los nombres de Omar Geles y José Alfonso Maestre, quienes han crecido y desarrollado su actividad en Valledupar y otros lugares distintos a su entorno natural, quienes tampoco han sido producto de desplazamiento, pero que producen obras vallenatas con muchos visos posmodernos.

Luego en un párrafo, que no tiene nada que ver, con el tema del conflicto interno, planteado como argumento, el equipo redactor del PES asegura que: “Como resultado se formó un talentoso grupo de intérpretes y compositores, quienes incitados y apoyados económicamente por las empresas discográficas del país, iniciaron la búsqueda de novedosas propuestas musicales alternativas, las cuales han adaptado, forzosamente, a las matrices rítmicas propias de los aires fundamentales, en los cuales se componen las canciones vallenatas”, con el agravante de que se contraponen a la verdad, ya que todas las generaciones de nuestros intérpretes vallenatos desde 1935, han pasado por la grabación, lo que ha implicado un proceso comercial económico, en donde las partes han convenido aspectos que hoy día siguen vigentes, entre ellos, repertorio y tiempo de exposición del mismo,

lugar de grabación, valor económico de ese producto y planteamiento de grabaciones de obras, que no son del orden vallenato.

Las hibridaciones del vallenato: la fusión, la adaptación y la combinación.

Los elementos constructores de nuestra música, en los que el proceso de hibridismo cultural es evidente, el cual no solo está amparado en la recurrente tesis de la trietnia, sino que viaja en las veinte o más mezclas, tiene todo ese proceso migratorio que recibió el mundo indígena, el cual permanece al interior de nuestra música vallenata.

Ese hecho le da a nuestro movimiento artístico, los argumentos necesarios para ser considerada una “música de fusiones”, en la que ese encuentro humano, el cual depositó en todos nosotros, unas influencias genéticas que están irrigadas en el vallenato, por lo que el tema “autenticidad” está lejos de ser una realidad. Este hecho, controvierete la visión del equipo proponente de la salvaguarda, que “solo considera auténtico y revelador de identidad el vallenato de generaciones anteriores”. (Medina Sierra: 2013)

El desarrollo constructor de nuestra música vallenata, en cada uno de sus tiempos, está sujeto a un “estado primitivo”, “moderno” y “posmoderno”, cuyos lenguajes, decires y saberes, han ido variando acorde con su momento, en donde lo social, económico y político han jugado un papel determinante.

El tema “tradición” en el vallenato, ha caminado, por razones naturales de cada uno de sus tiempos, con sus respectivos protagonistas, quienes han logrado dejar su impronta y sus paradigmas, cuyo carácter evolutivo se ha dado desde su instrumentación y lenguaje, conservando los cuatro ritmos como unos inamovibles, en lo que estos últimos, me refiero a los ritmos, en cada uno de sus tiempos, han sufrido muchas afectaciones. Nosotros por “tradición”, hacemos música vallenata, pero ello no quiere decir, que somos “valores tradicionales”.

En lo atinente a las adaptaciones, hecho que no es nuevo en la música vallenata, ya que muchos valores mal llamados tradicionales, caso específico, Tobías Enrique Pumarejo, Rafael Escalona, tomaron textos y músicas de otros géneros musicales y las introdujeron a nuestra música vallenata. Ellos son, unos

grandes modernizadores de las letras y músicas al interior del vallenato, las cuales pusieron en escena y demostraron, una nueva manera de escuchar y presentar a esa música, no solo como una mera muestra folclórica, sino como un producto más elaborado. Este hecho, controvierte, la tesis del grupo de trabajo, en la que reitera, “que la nueva generación es la propagadora de ese hecho”.

Ellos se remiten al tiempo actual para hacer sus argumentos, sin analizar, cada uno de los tiempos vividos, por los protagonistas de ese vallenato primitivo, moderno y posmoderno, en el que solo se atreven a decir, que: “la música vallenata en sus actuales circunstancias de producción, circulación, distribución, uso y consumo se encuentra muy lejos de ser un producto musical localizado, revelador de pertenencia étnica, anónimo (sin dueño), pues está desligado de funciones culturales distintas al esparcimiento, y su circulación va más de la mano de los medios de comunicación que de la propia oralidad, para solo señalar algunos aspectos”. (Medina Sierra: 2013)

Esa avanzada de la música vallenata, ha permitido que la misma, llegue a otros sectores de Colombia y el mundo, hecho que no ha sido propiciado solo por la actual generación. Hay grandes hechos, generados por valores primitivos y modernos, que ayudaron a afianzar esos caminos, por donde transita la generación actual. Aun así, esa música local nuestra, tiene su imaginario natural, en donde se puede ir y encontrar pasajes que le sustenta. El guajiro y cesarense sienten que esa música les identifica y se sienten dueños de ella, lo que contraría la afirmación: “va más de la mano de los medios de comunicación que de la propia oralidad”, que desconoce que la radio le quitó el protagonismo oral a nuestra música, sin embargo, ese medio ha sido uno de los instrumentos que ha propiciado mayor divulgación musical.

Estos argumentos quieren estatizar al vallenato, meterlo en una isla y que de allí no salgo ningún asomo de lo hecho por los protagonistas del género, al comentar que: “La música

vallenata en la actualidad se hace para ser vendida, circula a través de los medios y las industrias culturales, es cada vez más desanclada del entorno en que se produce y transnacional; surge de prácticas locales como de sucesivas apropiaciones, cooptaciones, modificaciones y re significaciones de influencias externas por lo que no conoce de delimitaciones locales o nacionales sino más bien lo contrario, ésta se muestra receptiva y en constante readecuación, por lo que se puede reconocer un vallenato menos oral, cuyas creaciones no son anónimas y que además dejó de ser no institucionalizado desde que la industria cultural, los medios, los festivales y las escuelas de formación decidieron participar en su producción, divulgación y consumo. En este sentido se podría decir que el vallenato actual es más urbano, masivo, ligero, comercializable e hibridizado aunque siga ligado a la tradición”. (Medina Sierra: 2013)

Esos argumentos se pierden cuando se investiga sobre la música vallenata, dentro del contexto de la grabación, lo que permite

encontrar que, ya en la década del 40 del siglo XX, nuestros músicos comercializaban en los pueblos las láminas de 78 RPM. Se les olvida, que por los años 30 nuestros valores inundaron a Barranquilla, en busca de mostrar su arte como le llamaban. Es más, Alejo, Luis Enrique y “Colacho”, tomaron músicas y ritmos, de otros géneros y las llevaron a su estilo.

El nuevo vallenato

La propuesta de los gestores para que el vallenato haya sido considerado un producto para salvaguardar, reafirman en este aparte, lo que no se han cansado de decir en todo el proceso de su retórica argumentativa: “surge un desmedido interés en los jóvenes de la región por obtener reconocimiento, dinero y éxito, a través de la música vallenata, que empezaba a encontrar sus nichos de mercado en diversas regiones del país”. Considero injusto ese análisis que busca señalar a una nueva generación como la única responsable del estado actual del vallenato. Demuestra ese procedimiento que para ellos no tiene fundamento el trabajo artístico, que llena escenarios dentro y fuera de Colombia.

Tocan los proponentes temas como “la payola”, “la decadencia de “la piquería”, “la pérdida de la intención testimonial del vallenato tradicional”, “de las composiciones en la parranda”, “la prevalencia en la grabación de unos ritmos sobre otros y desfiguración de las formas percutivas del vallenato tradicional”, “pérdida de importancia de los concursos en los festivales vallenatos”, “auge de la comercialización y la masificación a nivel nacional”, “influencia de las casas disqueras en la producción de los autores”, “la falta de criterios comunes en la organización y manejo de los festivales”, “pérdida de las formas y los espacios de transmisión de la tradición”, “riesgo de desaparición de la memoria histórica del vallenato tradicional”, “falta de opciones para que los niños y jóvenes conozcan la música vallenata tradicional”. Son muchos los problemas planteados por los proponentes, que surgen en torno a la difusión y circulación de la música vallenato tradicional, entre ellos:

“excesiva identificación del vallenato como espectáculo mercantil”, “carencia de espacios de difusión importantes”.

Todos esos temas, deben ser implementados a través de una buena dosis de pedagogía, que conduzca a reducir esos hechos que le hacen daño a cualquiera de los tiempos en que se ha producido música vallenata. He sostenido siempre, que la música vallenata, ante todo la que ha sido grabada, no corre ningún riesgo de desaparecer, ya que esa creación puede ser tomado por un valor de estos tiempos y llevarla a su sentir y poner en conocimiento.

La nueva generación no está obligada a ser una copia del pasado, pretender eso es cercenarles las posibilidades, que ellos expresen “el vallenato” como lo sienten. Invito a que esos recursos a través del Plan Especial de Salvaguarda, sean usados para casos especiales como “la prehistoria del vallenato”, del que existen pocos documentos creíbles, para bien de ese tiempo. Apoyo a la nueva generación, para que siga en su búsqueda, en donde deben quedar importantes huellas, que el tiempo se encargará de validar o no.

Me atrevo a decir que “EL VALLENATO no está en riesgo”, mucho menos que la “NUEVA GENERACIÓN”, cercena nuestra música. La labor que ella desarrolla, es esencial y evita un corto circuito, que la mayoría de las músicas en América están viviendo. Los escenarios llenos, la profusa obra manteniendo el momento que vive nuestra música vallenata, hacen que hagamos un gran frente, en defensa de la generación actual, sin que la pidamos. Si no, miremos los caminos que abren, llevando el vallenato a su manera como le corresponde.

Con una frase del visionario Juan Manuel Polo Cervantes quiero invitar a los que se aferran al pasado sin escuchar al presente, a que miren con mejores ojos, la labor de esta generación, que no tiene por qué ser iguales o parecidos a sus antecesores: “Pero déjenlos que canten, déjenlos que alegren, déjenlos que turben el silencio en las ciudades”.

EL VALLENATO SIEMPRE ESTARÁ EN RIESGO

Adrián Pablo Villamizar

Autor, trovador, precursor del proceso de patrimonialización de la música tradicional Vallenata

Los elementos tangibles e intangibles que construyen imaginarios y paradigmas en la infancia y adolescencia, responden sin palabras a la pregunta ¿Quiénes somos? Ellos son de naturaleza perecedera, así se traten de la Pirámide de Keops o del Cerro De Las Cabras en Patillal y, ni qué hablar de aquellos no mensurables, como el saber de la abuela para darle ese gusto tan particular al arroz de frijolito, o los sonidos de la calle que hace algún tiempo cantaban la venta de productos que ya no existen, o aquellos olores de la madrugada que nos hacían entender, a ojos cerrados, que estábamos en casa, en la cuadra, en el barrio o el pueblo. Ese conjunto de elementos intocables, organizados en una matriz singular y de variables dinámicas de transformación, es lo que hoy el mundo intelectual ha dado en llamar Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

El Vallenato va a desaparecer, es inexorable, como desaparecieron todas las músicas que lo antecedieron y, eso ni está ni mal ni está bien, es simple ley de vida. Obviamente, el término “Vallenato” debe ser aclarado con el fin de que la afirmación cobre sentido. Me refiero al ‘Vallenato’ como su manifestación cantada y en cuanto al producto residual que dejan esos cantos en el consciente y subconsciente individual y colectivo de quienes lo aprecian. Hablo del impacto estético y por qué no, ético, identitario, formador e integrador que los cantares vallenatos han tenido a lo largo de dos siglos para los habitantes de los valles y colinas donde surgió.

Va a desaparecer y lo único que podemos hacer es apaciguar su deceso. Qué si el acordeón así o “asao”, que si la caja repica en un aire y cambia para otro, que si la proliferación de instrumentos, que si esto o aquello, son discusiones menores frente al declive de las funciones sociales que esta música tuvo desde sus inicios.

Todo se mueve, todo cambia. Lo que tocaron Francisco Moscote, Goyo Sierra y Pedro Nolasco dio un salto cuántico a la nota de Chico Bolaño; otro tanto ocurrió entre éste y el Pollo Vallenato, y así de brinco en brinco, llegaron Alfredo, Miguel López, Israel Romero, Ismael Rudas, los Juanchos Rois y De La Espriella, marcando hasta nuestros días distintos momentos y movimientos musicales dentro del vallenato, el cual migró del folclor a la música popular y de esta al género. Hoy es una especie de matriz y plataforma hipercambiante donde todo le cabe mientras lleve caja, acordeón y guacharaca. Es imposible detener el cambio y solo pensarlo es sospechoso de insanidad mental.

La antiquísima, original, singular y deliciosa oralidad primaria, como me enseñó Abel Medina, fue la base dialéctica para una visión muy particular del cosmos que dio origen a un cantar como forma de explicación del mundo. Afincado en lo cotidiano, el devenir, el acontecer, la realidad y su interpretación fantástica, el cantar vallenato fue el reflejo de su sociedad, de su momento histórico y el medio ambiente. El diálogo intergeneracional activo entre abuelos y nietos mantuvo, durante

Tomada de: www.pining.com

mucho tiempo, la necesidad del hombre de la región de hacerse ver y entender en cantos representativos y por eso, los cantares de la Provincia, la Sierra, la serranía, las ciénagas y los ríos, fueron la banda sonora que de la cuna a la tumba coloreó el sendero de vida para una gran comunidad.

Con la llegada de la radio, la televisión aérea, por cable y satelital, el internet, la telefonía móvil y redes sociales, las funciones sociales de las formas contemporáneas del cantar vallenato mutaron a una dialéctica necesariamente distinta. La comunicación abuelo-padre-hijo-nieto en la transmisión oral de saberes y memorias, prácticamente desapareció y por lo tanto, también la necesidad de cantar “pa dentro, pa lo mío, pa lo que me identifica”. La postmodernidad líquida hegemoniza las pulsiones y visiones hacia lo práctico y lo conciso; luego los cantares de hoy, más allá de sus formas, están muy lejos de representar al tejido social que los formó.

En la actualidad las formas de contar historias

tienen otro paradigma. Hoy por hoy quien quiere enterarse del acontecer jamás espera, ni siquiera lo imagina, que un canto vallenato pueda aportarle algo distinto a lo que le informan Instagram o Twitter. El momento histórico global, define la cultura y en el marco de ésta, las músicas populares del orbe tienen cualquier función excepto la de generar reflexión, ensoñación, contemplación y visiones interiores. Las músicas y manifestaciones inmateriales que aún pueden aportar estos elementos, son de escaso consumo pues los medios de difusión están interesados en otro tipo de manifestaciones. Eso es normal, es lo que hay y echarlo hacia atrás es imposible.

El cantar vallenato tradicional objeto de patrimonialización, solo conserva funciones sociales específicas en sectores campesinos puros y en círculos o cofradías de amigos parranderos, como espacios de culto donde se seleccionan y entrenan a nuevos portadores del saber centenario y, se les estimula a la producción musical tradicional con y sin

actualizaciones de forma, pero que guarden claros nexos con la necesidad del hombre de verse reflejado junto a su entorno en un vallenato.

Para ser serios frente al tema, si el vallenato (como manifestación cultural multifacética) ha sido inscrito por MinCultura en la lista representativa del PCI de Colombia y por la UNESCO en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con necesidad urgente de salvaguarda, es por su singularidad y su inmenso valor en la construcción de Identidad en un grupo muy significativo de habitantes de la Llanura Caribe y por extensión y evolución al resto de Colombia. Y ellos (Mincultura y UNESCO), más que nosotros, porque lo estudian todos los días, saben que todo PCI camina hacia su disolución en el tiempo. Nos guste o no, así como camina guapachosa la hipertensión arterial y la diabetes hacia el infarto, caminan las funciones sociales y culturales del cantar vallenato hacia la obsolescencia. Las acciones de salvaguarda son medidas que intentan enlentecer el lógico

proceso de transformación acelerada que las nuevas necesidades sociales demandan a todas las manifestaciones inmateriales. Igual pasa con la vestimenta, la gastronomía, los acentos en el discurso y tantas otras manifestaciones de la cultura tradicional.

Lo que hace 15 años, o más, suena y viene sonando, seguirá sonando y sonará. Y vendrán nuevas propuestas que evidenciarán aún más el gusto popular por lo efímero, insertado a fuerza por la repetición mediática. El cantar vallenato que habla de sí mismo, en su marco existencial está herido de muerte y, por eso, necesita cuidados paliativos amorosos para que tenga, como todas las tradiciones, una muerte digna y memorable en vez del ostracismo.

Cada quien en su tiempo ha podido responder de distinta forma a la pregunta ¿qué es el vallenato? Y el significado o, más bien, los significantes de esa palabra tan poderosa en los imaginarios populares, han expresado las distintas funciones sociales de la manifesta-

Los Niños del Vallenato de la Escuela Rafael Escalona

Tomada de: www.festivalvallenato.com

ción. Cuando se plantean mecanismos de protección o salvaguarda, estos se relacionan profundamente a la preservación de las funciones culturales, más allá de la conservación de formatos y espacios de presentación.

El vallenato fue presentado ante la UNESCO principalmente desde su singularidad y resumido para el entendimiento Universal como “la versión cantada del realismo mágico”; así reposa en su dossier. Apoyándonos en experiencias previas y argumentos de otras manifestaciones musicales, también patrimonio de la humanidad como el tango y el flamenco, expusimos las amenazas comprobables que arrinconaban a los detentores de la manifestación, representantes de las funciones de nuestra música como constructora de identidad y tejido social.

Cuando las personas designadas para analizar la episteme e impacto social del vallenato, dimos nuestras conclusiones a los organismos nacionales e internacionales que avalaron su inclusión dentro del PCI, lejos estuvimos de presentar argumentos falaces o no verificables. Afirmar cosas parecidas y/o descalificar a quienes hicimos ese laborioso trabajo que, en ningún momento pretendió ser un tratado o una cátedra para legos y doctos, es insinuar de algún modo que tanto en el Ministerio de Cultura y en la UNESCO hay una partida de discapacitados mentales, que no entienden de estas cosas y a quienes se les metió el dedo en la boca con el embeleco de un vallenato que camina mal herido cuando, según nuestros contradictores, realmente está recién bañado, peinado, muy tieso y muy majo... tomándose selfies.

Podríamos hablar de inexactitudes, hipérbolas, descontextualizaciones o discursos sesgados (por el amor a la manifestación), pero nunca de una intención de engañar o generar pánico. Las nuevas generaciones tienen el derecho y el deber de manifestarse como ellas quieran; es problema de sus creadores e intérpretes si van tener o no una continuidad con el canto testimonial y geoaffectivo-representativo que lega el Vallenato Tradicional.

Es indiscutible que la preferencia mediática por las nuevas formas, desprovistas de las funciones sociales mencionadas, condenan a una subsistencia artesanal a quienes insisten en continuar la tradición testimonial, bien sea con antiguas formas como Ivo Díaz con Almes Granados, o Felo Paternina con Mañe Bustillo, o con nuevas propuestas como Carlos Mario Zabaleta, Poncho Quevedo o Eibar Gutierrez.

Precisamente, en el terreno de lo intangible, las ciencias sociales y el arte plantean tesis que pueden ser discutidas a la luz de la academia y otros foros del conocimiento, pero los saberes del pueblo tienen creencias milenarias que hacen palidecer a los intelectuales y

Sede Unesco, Francia

opinadores profesionales. En la raíz del pueblo viven profundas e indomables verdades que (podrán hacer como chivo brincando y saltando), jamás podrán amansar con el más rotundo discurso contradictor. Es el caso de aquel mentado campesino de Tuchín que interrogó al Maestro Chendo Romero preguntándole qué le estaría pasando al vallenato que ya no se parecía. Díganle a los cientos de miles que son como él *“que no es así, que no es verdad, que esas son cosas que pasan”*.

El Vallenato fue considerado por la UNESCO como patrimonio inmaterial del orden internacional con necesidad urgente de salvaguarda, y es una recomendación imperativa para el gobierno nacional aplicar estrategias urgentes que aún no existen en nuestra normatividad, pero que son de obligatorio cumplimiento por tratarse de firmas previas de convenios internacionales y hacen parte del bloque constitucional.

Otra cosa es que tengamos un sistema de leyes y un modelo de Estado con un diseño

adverso para aplicar medidas de salvaguarda. Por ello, estamos trabajando día a día para modificar la base normativa que entorpece el deseo íntimo de nuestras comunidades cantoras de aguantar un poquito el inexorable camino de todas las tradiciones.

A quienes no estén de acuerdo con esa declaratoria y a la vez llamado de advertencia internacional, por considerar que los argumentos presentados pelean con la realidad y generan confusión, les dejo la dirección postal de la UNESCO en París: **1, rue Miollis 75732 París Cedex 15 Francia** y también de su sede oficial: **7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, Francia**.

Lleven una carta firmada por un grupo significativo de ciudadanos y es posible que les den una audiencia en el Comité de Patrimonio Inmaterial y así logran ilustrar mejor a los delegados de las 23 naciones que cometieron semejante error.

¿PROTEGER O MOMIFICAR EL VALLENATO?

Rodolfo Quintero Romero

Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional y magíster en economía ambiental de la Universidad de Agricultura de Suecia. Analista y melómano del vallenato

*“No hace falta defenderlo
a este folclor de la Sierra.
Que ya está anclado en la tierra,
como el sombrero de Alejo”*
– Carlos Vives –

El tango, la ranchera, la salsa y el porro son géneros musicales que en su momento conquistaron el gusto de millones de personas, tanto en sus países de origen como afuera de sus fronteras. Durante años estuvieron de moda, pero cuando nadie lo imaginaba su popularidad cayó y se vinieron a menos, desaparecieron o quedaron confinados a un culto de reducidos círculos de amantes nostálgicos.

En su momento fueron muy populares: tuvieron intérpretes, compositores y cantantes famosos. No obstante, terminaron reemplazados por nuevos ritmos, en apariencia de inferior calidad, que hicieron las delicias de nuevas generaciones. Nadie hoy los tiene en cuenta. Se agotaron por falta de flexibilidad y renovación. Mantuvieron el mismo formato “de la cuna hasta la tumba”, creyendo que allí estaba su fortaleza y no su debilidad.

En cambio, la música vallenata, que cuenta con más de cien años de antigüedad –mucho tiempo para una música folclórica– sigue viva y cautivando el gusto de millones de jóvenes. ¿Cómo explicar su vigencia? ¿Qué tiene el vallenato que no tuvieron los géneros antes mencionados? La respuesta es simple: innovación. Ese reinventarse, una y otra vez, –que tanto fastidia a los puristas del folclor– ha sido el mejor seguro de vida del vallenato.

Tal vez la referencia escrita más antigua de la presencia en la costa Caribe del acordeón, la caja y la guacharaca, se encuentra en el libro “Indios y viajeros: Los viajes de Joseph de Brettes y Georges Sogler por el norte de Colombia, 1892-1896”, compilados por Juan Camilo Niño. En el texto, el francés Joseph de Brettes describe las tormentosas noches de insomnio que vivió en Río Frío y Aracataca el 14 y 15 de febrero de 1896 gracias a la algarabía de una cumbiamba amenizada con esos tres instrumentos típicos.

Desde entonces el vallenato ha sido sometido a una permanente transformación. Por eso es tan difícil –o casi imposible– hablar de una versión “auténtica” o “tradicional” que hay que proteger o salvaguardar. Si alguien tratara, la respuesta sería: ¿a cuál se refieren? ¿Al que se tocaba con acordeón moruno acompañado de una caja de dos parches y guacharaca de un metro de largo? ¿Al que se interpreta con concertina o con guitarras? Y, además, ¿de qué o de quién hay que protegerlo? Lo que debemos hacer, más bien, es redimirlo, liberarlo de sus mitos.

En sus inicios el acordeonero tocaba, componía, cantaba sus canciones y se esmeraba por construir una propia y singular rutina que permitiera, sin equívocos, distinguirlo a la distancia. Eso ya no es fundamental ni posible. El acordeón amenizó cumbiambas, colitas, parrandas, cumpleaños, bautizos, matrimonios y fiestas patronales. Por supuesto, como cualquier otro ritmo musical del Caribe, animó bailes populares y francachelas de jóvenes adinerados.

El mito de que el vallenato no se bailaba es reciente, lo inventó la imaginación febril de Gabriel García Márquez. No se hacía en las parrandas por ausencia de mujeres porque este era un rito de hombres. Pero la música vallenata no se agotaba en ellas. Los mismos

acordeoneros se encargaron de hacer bailes en los pueblos donde llegaban de correduría. Acostumbraban a cobrar por cada pieza tocada o bailada, mientras la dueña o dueño del local o prostíbulo vendía ron u otros servicios.

La primera divulgación masiva de la música vallenata se hizo a través de guitarras –y no de acordeones como podría esperarse–. Desde su tierna infancia sus intérpretes no han puesto reparo en acompañarlo con el cencerro, la timba, el bombardino, el saxofón, el clarinete, el bajo eléctrico, la batería, los timbales, el redoblante y los sintetizadores, entre otros. Con el tiempo también aparecieron cantantes, coristas, fusiones, equipos de sonido modernos y todo lo que consideraron para ayudar al éxito de sus grabaciones y presentaciones. Es decir, no ha habido modelos ni referentes rígidos. ¿A partir de qué criterio vamos, entonces, a definir lo que es o no tradicional?

En 1968 se celebró por primera vez el Festival Vallenato, y si bien sirvió en sus inicios para promover y divulgar el folclor, también dio origen a normas arbitrarias que definieron qué era y qué no la música autóctona. Surgieron folclorólogos que decidieron que, a la manera del concilio de Nicea con los evangelios cristianos, solo había cuatro ritmos vallenatos: puya, merengue, paseo y son. Estos debían interpretarse con caja, guacharaca y acordeón, e incluso determinaron que este último solo podía contar con un teclado de tres hileras. Si antaño los músicos adoptaban los nuevos modelos de acordeón que salían al mercado, ¿por qué no podían seguir haciéndolo con los más recientes? Si los aires vallenatos surgieron poco a poco y no simultáneamente, ¿por qué no podrían aparecer nuevos ritmos en el futuro? Porque los prefectos de disciplina congelaron por decreto su evolución.

Lo hicieron, tal vez, con el propósito de preservar el folclor o, quizás, para poner en desventaja a músicos de otras regiones. Se sabe, por ejemplo, que en nombre de la tradición se estigmatizó a los intérpretes de la escuela

Tomada de: www.festivalvallenato.com

sabanera. Esta fue a juicio de García Márquez –en su momento– “lo mejor que le pudo pasar al vallenato”.

Por fortuna, nuestros músicos y compositores ignoraron esos cánones de pureza y formaron conjuntos musicales modernos e innovadores dando origen a lo que hoy se conoce como “vallenato comercial”. Ese de las grabaciones, las casetas y los conciertos; el que bailamos y cantamos; con el que nos enamoramos y emborrachamos; el que engendró millones de fans y volvió famosa a Valledupar.

El mismo que con su éxito ha convertido el concurso de acordeones en un museo o en una muestra retro de la cultura vallenata. Es el vallenato comercial el que también acabó con las parrandas, salas cunas de nuestras mejo-

res canciones. Las que ahora intentan revivir de manera artificial, a sabiendas de que ni a los muchachos les seduce emborracharse en torno a un conjunto típico, ni las muchachas están dispuestas a participar en rituales machistas donde ellas no figuran para nada. Prefieren “parrandear” en los conciertos. No porque el vallenato esté en crisis sino porque los hábitos y las costumbres cambian. Lo nuevo, guste o no, siempre emerge con imperpetinencia renovadora.

El vallenato vive porque está en permanente ebullición. No solo por la dinámica del mercado sino porque los músicos, como artistas que son, cultivan un espíritu liberal, creativo y abierto. Hay críticos que matizan y dicen “hay que innovar, pero sin perder la esencia”. Suena bien, pero no se ponen de acuerdo en qué consiste dicha “esencia” y es muy fácil –con esta excusa– maniatarlo, ponerle un corsé y momificarlo. La parroquial mentalidad conservadora siempre descalificará a los herejes apelando al mito de un vallenato tradicional inexistente. Olvidan que lo que hoy es escándalo y heterodoxia mañana suele convertirse en un clásico.

Nuestros jóvenes músicos están haciendo un vallenato tan puro y legítimo como el que les precedió. Interpretan el sentir, el lenguaje y la cultura de una población urbana, que interactúa con otros ritmos modernos gracias a la tecnología y la globalización. Antes se componía pensando en la región; hoy en el país y en un público internacional. No esperemos, entonces, que hagan canciones enfocados en la parroquia ni que respeten los cuatro ritmos del vallenato como si este fuera inmutable.

Exijámosles, en cambio, más poesía y calidad literaria en la letra de sus canciones; formarse en conservatorios de música; superar el machismo, el romanticismo cursi, la apología pueblerina al consumo de alcohol; y, abandonar los fatigantes saludos en las grabaciones. Pidámosles más preocupación crítica por lo que ocurre en su entorno y, sobre todo, tomar distancia de los grupos ilegales. Es la falta de modernidad el verdadero y mayor enemigo del vallenato de hoy y de mañana.

HOHNER

CORONA III

EL VALLENATO SÍ ESTÁ EN RIESGO

Rosendo Romero

Canta-autor, miembro del Comité de Seguimiento y el equipo gestor del PES de la Música Tradicional Vallenata

El vallenato está en su mejor momento por el auge comercial que tiene con el cine, televisión, prensa escrita y hablada, programas radiales, espectáculos nacionales e internacionales, festivales, escuelas, literaturas, etc. Pero esto no quiere decir que no esté en riesgo. Cuando estuve de acuerdo con el catedrático Abel Medina Sierra me faltó aclarar y ampliar el concepto, bueno pues, se llegó el momento de hacerlo, ahí les va:

¿Por qué está en riesgo el vallenato?

1) **Los artistas**, en su trayectoria comercial poco a poco se han ido apartando de las raíces folclóricas para darle paso a la innovación que persigue el éxito inmediato, o sea, para ellos conservar el vallenato tradicional tan solo fue un tránsito en su carrera como artista, la prioridad la tiene el éxito comercial, pregunto: ¿Cuáles de estos artistas graban son y puya en cada trabajo que hacen? Ni Poncho Zuleta, Jorge Oñate, El Binomio de Oro de América, Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Jean Carlos Centeno, Silvio Brito, Beto Zabaleta, Los Gigantes, Los Chiches, Los Inquietos, Los Diablitos, Pipe Peláez, Omar Geles, Otto Serge, etc. Sólo Jorge Celedón hace la excepción. O sea que los mismos artistas están de espaldas a los cuatro aires, y lo que es peor, ya ninguno de ellos graba el paseo rápido, cuando yo pregunto cuál de ellos graba la puya y el son, daría la impresión, que por lo menos graban paseo y merengue nada más, mentira, si graban un merengue es mucho, algunos sólo graban puro paseo, si ustedes quieren verificar esta información analicen la trayectoria de estos artistas y la sumatoria de merengues es mínima y la de la puya y el son, en algunos, es nula.

2) **La forma de percutir el ritmo vallenato**. Los artistas vallenatos graban un paseo que es una fusión de paseo, chandé, merecumbé, fandango y porro. Imagínense, un cajero que arranca en ritmo de paseo y luego tiene que hacer todos estos cambios en una sola canción, o sea, el modo de percutir el vallenato está en riesgo. Las fusiones son experimentos, por lo tanto, no deben remplazar los cuatro aires.

3) **Los festivales**. Yo me aburrí de ir a los festivales, porque se convirtieron en espectáculos públicos para mostrar a las grandes luminarias de la música vallenata y en realidad es porque ya yo no estoy para hacer una bulla, los concursos pasaron a segundo plano, la creatividad se ha ido poquito a poco alejando de estos eventos, que se crearon para defender lo vernáculo. En verdad así se ha hecho, pero se deben reestructurar, hacerle cambios que permitan recoger la experiencia de los años y la exigencia de la dinámica que el mismo evento genera, con relación a sus objetivos. Si ya es más importante la presencia de una estrella famosa para el evento, es porque los papeles se están invirtiendo, los intérpretes no lo son todo, hay otros sectores de la música que merecen la atención,

parece que la responsabilidad de que estos eventos estén respaldando el comercio del vallenato se debe a unos asesores que no piensan en cambios futuristas, que más les interesa tener contentos a los organizadores y a su ego que hacer análisis serios que beneficien al sector.

Santander Duran Escalona dice que los festivales han fosilizado las escuelas de la digitación musical del gran Luis Enrique Martínez, Colacho Mendoza, Alejo Durán, Lisandro Meza, el tres veces Rey Alfredo Gutiérrez, Alberto Pacheco, Nafer Durán, el coloso Miguel López con algunos aportes hechos por los creativos tales como Beto Rada, Orangel el Pangué Maestre y Omar Geles, pónganse a pensar, 70 acordeonistas tocando las mismas puyas con los mismos pases en todas las categorías. Presumo que el

público se cansó de escuchar siempre lo mismo y optó por divertirse con el show de los artistas de moda, de tal forma que hoy en día la gente no pregunta; “¿qué acordeonista es favorito?”, sino: “¿qué artista se va a presentar?” Y agregan, “si no viene fulano de tal, este festival va a quedar malo”. Mostrar otras atracciones en el festival es bueno, pero no deben estar por encima de los propósitos del evento, que es mostrar el vallenato puro y a las nuevas generaciones.

Deberían hacer un festival para conjuntos estrella o, mejor dicho, ya hay un festival para conjuntos, el de Riohacha, pues dejen los otros para el concurso de nuevas figuras o por lo menos en los festivales, a cada agrupación que se presente se le debería exigir tocar los cuatro aires. Los conjuntos todos andan que se las pelan por presentarse en el festival, bueno, que sea una norma, todo el que pisa la tarima debe cumplir este requisito. Un muchacho demora un año ensayando para ganarse un festival y después que se lo gana y va a hacer una grabación no toca una sola pieza con la cual se ganó la corona. Los festivales son exitosos por la calidad de los participantes y por la misma magia del vallenato, también por el tesón y experiencia de algunos organizadores de los festivales, pero al final de cuentas, como acabo de explicar, todos le fallan al vallenato, por lo ya antes explicado.

4) Los compositores: La supremacía de lo comercial sobre lo auténtico en todos los festivales de la Guajira y el Cesar hacen que el compositor sea tratado como la Cenicienta del folclor (frase de Abel Medina Sierra), no hay conciencia ni conocimiento de los valores, pues si esa es la materia prima, por qué hacerla a un lado. Pregunta: ¿a qué van las grandes estrellas del vallenato? Respuesta: “A cantar las canciones de los compositores”.

Es un hecho que al compositor que no se le grabe hoy en día, prácticamente vuelve al anonimato. La no inclusión de los compositores clásicos, sacó de circulación al vallenato tradicional, para darle paso a las fusiones con el cuento aquel de que todo evoluciona y que hay que darles oportunidades a las nuevas

generaciones. Esta es la frase de batalla de los defensores de las casas disqueras, evolución sí; oportunidades para los jóvenes, sí; pero que sea en beneficio de nuestra música, no en perjuicio de ella. Las canciones de los nuevos compositores suenan uno o dos meses, luego pasan al cuarto del olvido, tal como si nuestra música fuese desechable, en realidad si las canciones son monotemáticas y en un solo aire, los compositores las están sacando en serie y la superproducción de vallenato es tanta que hay canciones de muy buena calidad que no alcanzan a quedarse en el público, porque apenas empiezan a sonar, hay treinta empujando para sonar ellas. Creo que estamos hablando de control de calidad, que no se ejerce. Las canciones de los compositores clásicos, algunas, tienen más de sesenta años y aún siguen en la simpatía del público.

Mi amigo Adrián Villamizar expresó su angustia con un merengue de hermosa construcción melódica y literaria en el festival vallenato 2010 con el título de “Si no se canta se olvida”, una auténtica defensa nacida del más profundo sentir vallenato, en el desespero por hacer

algo. Ocupó el tercer lugar, logro cantar para todo el país su proclama, pero este espadachín del verbo, sabe de sobra que, si le presenta esta canción a un artista de moda, si se la graban es por milagro de Dios que nos quiere ayudar, porque a los artistas para nada que les interesa la cultura y el arte tradicional. ¿Acaso han visto ustedes, alguno de ellos dictando una conferencia sobre folclor? No, a ellos les interesa son los contratos el próximo fin de semana.

Por otra parte, la mayoría de los locutores no anuncian al autor de la canción, y cuando se refieren a compositores vigentes mencionan solo a los que están de moda. Pregunto yo: ¿Será que un legado pierde vigencia o es para toda la vida?. Pregúntense por qué a compositores de reconocida calidad tales como: Mateo Torres, Sergio Moya Molina, Daniel Celedón, Marciano Martínez, Rita Fernández, Edilberto Daza, Leandro Díaz, Adolfo Pacheco Anillo, Roberto Calderón, Deimer Marín, Beto Murgas, Julito Oñate, Santander Durán Escalona, Nicolás Maestre Martínez, Emiro Zuleta, Camilo Namén, Ildefonso Ramírez

Marciano Martínez, Compositor.

Emiliano Zuleta y Lorenzo Morales

Bula, Nicolás Bolaños, etc, hoy en día no están mostrando sus obras. Simplemente porque los intérpretes no los buscan, inexplicablemente los grandes intérpretes hicieron a un lado a esta gama de compositores que estaban en su mejor momento y aún siguen componiendo.

5) El riesgo más grande es el que corren los grandes maestros de la música vallenata; los viejos se van a morir sin ver que se les hace justicia, la mayoría ya se murió. Las verdaderas joyas de este folclor, los tesos, los que hicieron todo esto para que ahora las grandes estrellas del vallenato se paseen hoy en burbujas con vidrios polarizados y se bajen en la suites de los grandes hoteles, los que legaron un montón de arreglos musicales, los que ampliaron el universo musical para que los festivales existieran. Hoy, los que quedan los vemos andar en mototaxi, por las calles a pie, algunos tienen como consuelo la posibilidad de dictar clases de acordeón y al menos con eso hacen escuela, porque en los grandes eventos se les ignora y no son mostrados

como ejemplos de cómo se toca el vallenato para las nuevas generaciones. ¡Claro!, como los aplausos se los llevan las grandes estrellas comerciales, entonces los niñitos piensan que ese es el camino y que los tesos son los artistas comerciales y a esos son los que imitan y después se preguntan: ¿por qué el vallenato está perdiendo su colorido?

Pienso que el Ministerio de Cultura debe poner orden en todos los festivales de Colombia, reformar los estatutos de todos los festivales o al menos dar unas bases obligatorias y hacer que se respeten a las grandes glorias de la música colombiana, esto no puede seguir como caballo desbocado o como un barco a la deriva, el orden debe venir directamente desde el Ministerio de Cultura. Al final de cuenta, para eso se hizo, para organizar la cultura colombiana, básicamente se trata de lo siguiente: el vallenato comercial se está engullendo al vallenato auténtico, necesitamos el comercio, pero como vehículo para difundir al vallenato auténtico, no lo contrario. Tener el vallenato auténtico para

difundir un comercio como negocio lucrativo para los disqueros y los artistas vallenatos y los grandes empresarios de espectáculos. Es obvio que, al aspirar el reconocimiento de la UNESCO para el vallenato a nivel mundial, aspiramos que nuestra música se cante en otros idiomas, así el espectro comercial se ampliará. Entonces pongámonos las pilas: ¡A proteger el Vallenato!

6) **La narrativa en el vallenato** no está en riesgo, ya hace rato que desapareció, por ahí quedan una que otras canciones que son como el humo del tabaco que ya se apagó.

El vallenato es como un árbol, algunas de sus ramas ya están secas, salvemos al árbol y podrán salir nuevas ramas con características similares, basadas en su tradición y en su base melódica y literaria.

7) **La piratería** es una enfermedad terminal, la música pasó a ser artículo de esquina, con almacenes en el suelo, de San Agáchate.

8) **La carátula del disco**. De allí desaparecieron la categorización de los aires, ya no aparece sino el título de la canción, antes decía: paseo, merengue, puya o son, ahora, intencionalmente, no lo ponen, para que las fusiones pasen como vallenato, porque, en realidad lo que vende es la palabra Vallenato.

9) **Saludos**: saludar a un ser querido que se encuentra lejos en un disco no creo que sea malo, o tal vez, al mejor amigo, a la novia, al esposo, a los hijos, tampoco es malo, pero sería mucho mejor si no se hace. Por lo general una sola canción trae de 10 a 20 saludos, pónganse a pensar lo harto que es escuchar ochenta saludos en un disco. Eso agrade la imagen de nuestra música a nivel mundial, pues a quien le interesa en Argentina quien es Pedrito Pérez allá en Perra Perdía, eso debe quedar para los eventos en vivo, uno o dos saludos por canción serían suficientes y eso, por consideración a los cuarenta años de estarse haciendo así.

10) **Repetición**: en los festivales aquí, allá y acullá, todos los años presentan a los mismos

artistas.) En los festivales aquí, allá y acullá, todos los años presentan a los mismos artistas.

11) **Las componendas y las mafias**: que se arman para favorecer a determinados concursantes apestan en algunos festivales, las juntas no son responsables, me consta, pero en otros las mismas juntas se amanguan.

Finalmente, comento: El grupo con el que estamos trabajando el proyecto para la UNESCO no está interesado en frenar la creatividad juvenil, ni la solvencia de la experticia que también suele ser innovadora, por lo tanto, nosotros hablamos del vallenato clásico y del nuevo vallenato. Créanme que así de esta forma se hablará durante mucho tiempo, no porque nosotros lo digamos, sino porque el vallenato clásico siempre estará ahí como la base de nuestra historia musical y lo nuevo siempre vendrá.

Tomada de: www.libera.gr

¿SE SUICIDA EL VALLENATO O GOZA DE BUENA SALUD?

Rodolfo Quintero Romero

Dicen que al hombre viejo todas las mujeres le parecen lindas, todas las cosas le parecen caras y toda la música moderna le parece horrible. ¿Será esta la razón por la que a Daniel Samper Pizano no le gusta el vallenato actual y, en consecuencia, anuncia la muerte, el suicidio, de nuestro folclor? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la misma profecía?

La lanzaron contra Alfredo Gutiérrez, de quien decían quería matarlo con sus innovaciones, rebeldías y paseboles. También sospecharon de Calixto Ochoa y su “ritmo movido” porque, según los profetas, intentaba hacer lo mismo.

A Luis Enrique lo acusaron de contaminarlo con influencia cienaguera por introducir en las parrandas, la timba y el cencerro. A Colacho, lo criticaron por transformar cantos llaneros en vallenatos y grabar con bombardino. A Alejo, por cantar con un estilo bajero, tocar puyas como merengues y grabar tamboras y chandés.

Sindicaron a Gustavo Gutiérrez de arracherarlo con su voz aflautada, su sentimentalismo llorón y su acordeón piano. “¿Habrás visto mayor disparate?” “Ahora sí se acabó el vallenato”, alcancé a escuchar.

Después llegaron los Hermanos López, Jorge Oñate y los Hermanos Zuleta. Una modernización aplaudida por los jóvenes y estigmatizada por los tradicionalistas, quienes advirtieron que Miguel López tocaba muy rápido y era el único acordeonero mudo; Poncho gritaba en lugar de cantar, y Emilianito no tocaba los bajos.

No quiero mencionar al Binomio de Oro. Los puristas lo rechazaron de entrada. Lo bautizaron como “El vallenato balada”, y, hasta propusieron organizar una policía folclórica para meterlos presos por asesinar la música de Chipuco. ¿Cuántos velorios van ya?

Luego apareció Diomedes y apabulló a sus antecesores, cuyos heridos seguidores dijeron que lo del Cacique, con sus canciones largas y azucaradas, no era el vallenato costumbrista y puro de Poncho y Oñate. Más tarde surgió Juancho Rois con su “firi-firi”. “Ese conjunto es una banda de guerra”. “Se acabaron los acordeoneros”, afirmaron los críticos.

Hace nada irrumpió Carlos Vives con su versión light. La crítica sentenció: “ni canta vallenato, ni canta un carajo”. Hoy los sepultureros del folclor son los de la 'Nueva Ola'. “Qué dolor, qué pena”, gimotean los profetas del apocalipsis vallenato.

Los mismos que prefieren el merengue de Ángel Viloria al de Juan Luis Guerra; la salsa de Héctor Lavoe a la de Marc Anthony; a José Alfredo Jiménez que al Potrillo; a Lucho Bermúdez que al Joe Arroyo; a Serrat que a Calle 13; y, que, muy pronto, terminarán oyendo misa en latín al lado del ex procurador Ordoñez.

Por fortuna, se equivocan estos pájaros de agüeros sombríos, como nos hemos equivocado todos, salvo la juventud del momento, cuando condenan a los músicos herejes. Porque gracias a estos, el vallenato es nuestra música nacional, incursiona en el exterior y está lejos de correr la suerte del bambuco, la

guabina, el porro y la ranchera.

No exijamos a los nuevos acordeoneros que suenen como nuestros viejos juglares. Ni a los compositores que compongan como Escalona. Si lo hicieran, el vallenato sería un anacronismo, una pieza de museo, y nuestros jóvenes solo escucharían reguetón.

Los irreverentes que hoy nos escandalizan mañana serán clásicos, como lo son los que ayer fueron considerados sicarios del folclor. Dentro de veinte años veremos una telenovela llamada Silvestre Dangond, criticaremos a los músicos del momento y anunciaremos, una vez más, la muerte del vallenato.

Daniel, “el tiempo que se va no vuelve, aunque le manden papel”, decía Lorenzo Morales, decía Lorenzo Miguel. El muerto que matas aún goza de buena salud. ¡Larga vida al vallenato creativo e innovador!

Tomada de: www.vallenatocien.com

Fondo Mixto
para la Promoción
de la Cultura y las
Artes de La Guajira

JÓVENES **AL** ESCEN ARIO 20 20

Fondo Mixto para la Promoción de
la Cultura y las Artes de La Guajira

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS
A LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA ACTIVIDAD CULTURAL

Artista
2003

¿ESTÁ EN CRISIS EL VALLENATO?

Luis Eduardo Martínez Arroyo

“Ya por qué no se cantan/ viejos sonos queridos/ es bueno hacer remembranzas/ de lo que no tiene olvido”.
Remembranzas (Fredy Molina)

En *Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo XX* (Crítica, 2013), el historiador británico Eric Hobsbawm hablaba de que la música clásica vivía, en lo fundamental, de un repertorio muerto y ajustaba su punto de vista lúgubre sobre el asunto con un no menos fúnebre comentario: “De las cerca de sesenta óperas que se representaron en la Ópera Estatal de Viena durante la temporada 1996-1997, sólo una era de un compositor nacido en el siglo XX, y en los auditorios tampoco mejora mucho la cosa”. En opinión del académico, hay un peligro real de que el público de esos eventos musicales desaparezca en razón de que es avejentado y casi irrenovable. No tendrá larga vida, además, porque el repertorio se detuvo en el tiempo. A esta avalancha no ha sido ajeno el rock sobre el cual se hizo un estudio basado en la opinión de expertos y aficionados acerca de los cien mejores temas de todas las épocas, en los mismos años, y el resultado no fue menos desconsolador: la abrumadora mayoría era del decenio de 1960, y casi ninguno de los últimos veinte años.

Las preocupaciones por la suerte de la música en general no son potestativas de reconocidas figuras de la intelectualidad occidental, pues ellas se albergan también en las mentes de los conocedores (no es nuestra situación) de las expresiones musicales folclóricas tercermundistas. Es el caso de la llamada música vallenata, esa manifestación cantada, musicalizada, de una zona del Caribe colombiano que otrora integró el Magdalena Grande, pero que además se mostró en las sabanas del también Bolívar Grande, y aún se muestra.

Debe decirse que las quejas de algunos estudiosos, compositores e intérpretes de la música vallenata ante la aparición de otras “escuelas” y “estilos” no es de nueva data como se puede apreciar en el epígrafe de este escrito tomado de la composición *Remembranzas* del fallecido, en 1972, compositor patillalero Fredy Molina. Si la quejumbre en el británico historiador apunta a que se renueve el repertorio de la creación de la música clásica para que, de contera, aparezca Ineya, la de los preocupados conservacionistas vallenatos parece ser lo contrario: que se conserve el repertorio clásico musical vallenato para que se mantenga como resultado lógico el público. En esencia los nostálgicos piden que las nuevas canciones vallenatas tengan una temática similar a las de hace sesenta y setenta años o cuarenta o cincuenta. Pero de eso también se dolían antaño compositores de exquisita narrativa como Carlos Huertas, el autor de *El Cantor de Fonseca*, en *Hermosos Tiempos*:

“Yo me crié en una región/ de verdes cañaverales/ de gemidos de trapiches/ y relinchos de caballos/ y de muchachas bonitas/ cual tardes primaverales/ tierra alegre de acordeón/ de fiesta y riñas de gallos”.

En el Fonseca de ayer/ yo veo lleno de contento/ cantar sus lindas mujeres/ sus canciones provincianas/ es difícil olvidar/ aquellos hermosos tiempos/ cuando suelo recordarlos/ me duele y suspira el alma.

Pero como todo acaba/ presiento que la belleza/ de esa tierra se acabó/ con su cardón y su tuna/ porque en esos bellos tiempos/ se me antoja que en Fonseca/ anunciaba un acordeón/ la salida de la luna.

Ya no se escuchan trapiches/ ni caballos ni acordeones/ ya no cantan sus mujeres/ en

noches plenilunares/ ya no canta Raúl Parodi/ ni Vásquez ni Chema Gómez/ que cantaron la belleza/ de esa tierra inolvidable”.

Una dosis de historia sucinta sobre la crisis del vallenato ningún daño hace, y por eso, hay que decir que los que hoy elevan sus plegarias al cielo para que el tiempo se devuelva y así se salvaguarde esta expresión folclórica son los mismos que avalaron con sus opiniones doctas que en 1972 se permitiera a Jorge Oñate llevar la voz cantante literalmente en la presentación del acordeonero Miguel López Gutiérrez en la edición del Festival de la Leyenda Vallenata de ese año, en abierta contravención a la costumbre de que el ejecutante del acordeón participante era así mismo el cantante. Así lo hicieron y ganaron Alejo Durán en 1968, Colacho Mendoza en 1969, Calixto Ochoa en 1970 y en 1971 el barranquillero Alberto Pacheco. El portento interpretativo de Oñate que despuntó a finales de los sesenta del siglo XX, se extendió a los años venideros y a él se le abona que haya inaugurado una época en la historia del canto vallenato. No obstante, es necesario manifestar que antes de Oñate habían brillado con luz propia cantantes separados del acordeón o de la guitarra, tales fueron los casos de Guillermo Buitrago y Alberto Fernández.

En igual dirección a la de Huertas se habían manifestado Gustavo Gutiérrez a finales de los sesenta con su *Rumores de viejas voces* al expresar que: “Ya se alejan las costumbres/ de tu ambiente regional/ no dejes que otros te cambien/ el sentido musical”; y Luciano Gullo en *Costumbres viejas* cuando afirmó que: “Les gusta más el materialismo/ porque eso es lo que se usa ahora/ les incomoda el romanticismo/ porque eso ya y que (sic)// pasó a la historia”. Y así podríamos extendernos en ejemplos. Los restauradores olvidan que en cierto momento varios de ellos no fueron bien vistos porque eran considerados advenedizos nuevaoleros. Leandro Díaz contó a este redactor que estos hacían canciones por encargo, el invidente genial manifestaba que esos compositores actuaban a la manera de los sastres: una pieza aquí, otra allá y así.

Peter Manjarrés y Juancho de la Espriella, nueva ola vallenata

Tomada de: www.culturavallenata.co

A propósito de canciones por encargo, no todas las que han venido a la vida por esta vía pueden ser catalogadas como de pésima factura. El compositor Hernando Marín, ya fallecido, hizo *Sanjuanerita* para complacer a un amigo de San Juan del Cesar (La Guajira), que quiso homenajear a una mujer cercana a él y el esfuerzo valió la pena.

En esta polémica se olvidan asuntos como el tipo de sociedad que era la cesarense, guajira, magdalenense y sabanera en la que surgieron los primigenios juglares: predominantemente agraria y cuasi pastoril. La de hoy es otra y el estudioso o amigo de este tema que ignore las diferencias que entrambas existen puede acertar en el error. Esta “crisis” del vallenato es también de la salsa, del bolero, la balada, la ranchera. Los nuevos tiempos y vientos son del imperio del ruido y de la electrónica o lo que es lo mismo, esa sociedad en la que el silencio es considerado algo delictivo, según lo lapidó el autor ya varias veces citado aquí. Ese es el terreno fertilizado para que surjan los acordeoneros que pitan sin cesar y que no permiten al oyente identificar al ejecutante,

algo que era impensable hace cincuenta o cuarenta años cuando se oía una pieza musical de Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, Juancho Polo, Abel Antonio Villa y después a Colacho Mendoza, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Miguel López y Emilianito Zuleta Díaz. Pero el problema no es solo este y de contenido de las canciones, en el pasado hubo muchas a nuestro modo de ver malísimas, es también de falta de identidad de los vocalistas que han querido imitar a otros ya reconocidos como ocurrió desde los setenta. Es moda vieja.

A modo de conclusión, hago una respetuosa sugerencia a quienes lean estas notas: cuando quieran escuchar vallenato rancio y grueso pongan a funcionar sus dispositivos electrónicos musicales y chao pescao. El ciberespacio está poblado de aquel.

Publicado originalmente en *Las dos orillas* (enero 28, 2019)

EL VALLENATO NO SE HA ACABADO

Luis Carlos Ramírez Lascarro

Escritor, periodista, investigador cultural

En diciembre del 2016, en el portal KienyKe fue publicada la columna de opinión denominada: “El vallenato, se acabó”, de la autoría de Jacobo Solano Cerchiaro. Texto que hace una serie de afirmaciones que no se corresponden ciento por ciento con la realidad, aunque muchas personas estén convencidas de lo mismo que expresa el autor, principalmente en el ámbito vallenato.

Para empezar, en esta columna como en otros ejercicios “críticos” en torno al vallenato, se evidencia un marcado anacronismo que dificulta encontrar un análisis biográfico, musical, literario o de otro tipo de un cantante, acordeonero o compositor, más allá de los renombrados juglares, llegando a ser casi imposible de encontrar una revisión seria sobre quienes hayan estado vigentes en la esfera musical en las últimas dos décadas.

Se debe advertir que el mismo planteamiento del PES, que desembocó en la patrimonialización con fines de salvaguardia del vallenato, no está bien realizado y por tanto no es sorprendente que luego de un año de esta declaratoria no se haya hecho nada en ese sentido. La música vallenata, en los términos que lo plantea este documento no está en riesgo. Estos términos son los siguientes:

“La aparición del negocio de la droga”: El narcotráfico no produjo ningún cambio abrupto en la orientación de las composiciones en detrimento de los temas tradicionales ni se supeditó la exaltación de los aspectos importantes de la cultura a un interés monetario, luego de ello. La influencia que tuvo, como en otras músicas del país y el continente fue de algún modo positiva, puesto que las agrupaciones fueron mejor remuneradas y alcanzaron un status y una robustez organizacional nunca antes vistos. En el ámbito vallenato fue la época de la bonanza marimbera la que mejor puede ejemplificar este fenómeno.

“El conflicto interno”: No es cierto que a partir de 1990 surgiera una generación de intérpretes y compositores que a raíz de la violencia fueron encerrados en una burbuja que los aislara de sus raíces culturales y que hayan perdido contacto con la realidad. Mucho antes de esta década los protagonistas de la música vallenata estaban en los grandes pueblos y urbes en crecimiento, por lo que su ejercicio artístico no estaba sujeto al campo, por ejemplo, la obra del clásico Gustavo Gutiérrez o más recientemente El Chiche Maestre, Yeyo Núñez o Luis Egurrola.

“Las hibridaciones del vallenato”: Estas no son nuevas, ni es posible concebir al subgénero mismo sin, por lo menos, la hibridación cultural gestacional que sustenta la recurrente tesis de la tri-etnia de esta música de acordeón que desde que se empezó a plasmar en el vallenato se ha estado viendo afectada por una gran cantidad de influencias e hibridaciones tanto en lo organológico como en lo compositivo e interpretativo.

“El nuevo vallenato”: La prevalencia de unos ritmos sobre otros en las grabaciones, la pérdida de la intención testimonial de las canciones y el auge comercial y la masificación a nivel nacional no son situaciones exclusivas del nuevo vallenato, sólo constituyen en la actualidad una continuidad de las rupturas y cambios presentados en épocas anteriores: estas mismas observaciones se pueden hacer desde la escena musical vallenata de finales de los años 80 del siglo XX hacia acá.

Siguiendo con el artículo, no es concebible que se plantee que el vallenato “se ha convertido en una música sin ritmo” puesto que esto es un imposible: El ritmo es consubstancial a la música.

Las canciones en las que se mezcla la música de acordeón con reguetón o champeta recientemente no son vallenatos, como tampoco lo

son muchas otras canciones que, equivocadamente, se cree que lo son, por ejemplo: *Mi compadre se cayó*, *La candela viva*, *Los sabanales*, *La cuchilla* y *Recógete*, todas piezas interpretadas, originalmente, por reconocidos juglares de la música vallenata. *Mi Compadre se Cayó* y *La candela Viva* son tamboras ambas y *La Cuchilla* tiene, también, la estructura típica de este baile cantao de los pueblos de la depresión momposina que es muy distinta a la típica vallenata. Puede hacerse el ejercicio de cantar esas tres canciones con un conjunto de tambora para corroborar esto, cosa que no puede hacerse con una típica canción vallenata: Los fraseos y la cadencia son muy distintos. *Los Sabanales*, ni en la versión de Diomedes tiene la percusión típica del vallenato, a pesar de que se le tenga como un vallenato clásico.

Que las disqueras y las emisoras y, por consiguiente, el público en general, los tenga como

Tomada de cumbiaposte.blogspot.com

vallenato no es algo nuevo e incluso se remonta a la división de las escuelas hecha en el libro referente *Vallenatología* de Consuelo Araújo Noguera en donde se quiso meter a la música sabanera de acordeón como un apéndice del vallenato, desconociendo que ambos son subgéneros distintos de la música de acordeón.

Es curioso que, la mayoría de opiniones que se emiten respecto al nuevo vallenato, rayan en lo ofensivo y desobligante, sin aportar mayores argumentos que enriquezcan el debate, pudiendo configurarse una crítica argumentativa respecto, no sólo a la producción de este movimiento, sino de toda la música de acordeón hecha desde finales de los años ochenta del siglo pasado en adelante, con lo cual se podrá encontrar que los males que se le endilgan a la nueva ola no son exclusivos de ella y que no han sido ellos quienes han “matado” al vallenato, aunque esto no se reconozca y que esa “escasez de talento de la nueva ola” se viene gestando de antaño.

Es claro que se desconoce que el vallenato que podríamos llamar nueva ola es distinto a este que se está haciendo más recientemente al que podríamos llamar “urbano” y ambos son distintos al que dio forma e identidad Carlos Vives y que aún sigue vigente (incluso en otros intérpretes), a pesar de ser absolutamente ignorado por la crítica, de tal manera que no tiene siquiera una denominación. Yo lo llamaría vallenato pop y agrupa a artistas como Fonseca, Daniel Baute, Gusi, y algo de lo hecho por Adriana Lucía, Carlos Mario Zabaleta, Ernesto Mendoza y Eibar Gutiérrez. No se reconoce que varios de los “grandes” del vallenato han grabado canciones que se ajustan a las características del vallenato nueva ola y que no se suele tener la suficiente distancia para aceptar que hay canciones de la época de oro que tratan las mismas temáticas de muchas de las nuevas, con referencias contextuales y manejos de lenguaje distintos, pero que a pesar de tener un mismo fondo, no se valoran con igualdad de criterios que a las nuevas, las cuales son rechazadas de tajo, en muchas ocasiones, sólo por su forma sin

Tomada de: www.vallenatobalcan.com

prestar atención a su fondo. Esto no quiere decir ni pretende desconocer, que existen canciones del nuevo vallenato que son pobres, como también las hubo antes, lo que no se debe dejar pasar es el doble rasero empleado para las opiniones.

Siguiendo con el artículo citado, el “gran trabajo” de Jorge Oñate en su primer sencillo no es ni vallenato ni tiene gran calidad en la interpretación dentro del estilo carnavalero al que se han acogido muchos conjuntos desde hace muchos años, claramente, con un objetivo comercial. En medio de este estilo es mejor la interpretación de, por ejemplo, Juandacárice en su sencillo: *María Cristina*, una excelente versión del viejo son cubano, pero esto no se reconoce.

El trabajo *El Rey del Valle* de Iván Villazón y Wilbert Mendoza, no presenta ninguna nove-

dad a pesar de que si se les pueda aplaudir que grabaran un trabajo de canciones típicamente vallenatas; sin embargo, se han limitado sólo a grabar canciones viejas respetando en gran medida la cadencia más no el tiempo original de las canciones. Es más significativo grabar canciones nuevas que se mantengan en la línea de lo que suele llamarse vallenato tradicional, cosa que ni los más consagrados intérpretes vallenatos han hechos hasta el momento en los últimos años puesto que, incluso ellos, se han alejado de esa línea tradicional. Sugiero revisar en este punto el tema: *El Gavilán Negro*, grabado recientemente por Petrona Martínez y Egidio Cuadrado, que sí ejemplifica lo que se debe hacer para abrir nuevos caminos a ese vallenato viejo que ya no encuentra espacio en las disqueras, en las emisoras, ni en el gusto del público que masivamente colma los escenarios recientemente.

Más allá de atacar las canciones más “pegadas” de “La Nueva Ola”, sería interesante poder pasar de las generalizaciones facilistas a indagar sobre el valor de verdad de las afirmaciones que, escatológicamente, expiden acta de defunción al vallenato escudándose en la más reciente de todas sus múltiples rupturas explicando, con claridad, en qué consiste esto y aportando evidencias estéticas, métricas, discursivas y narratológicas que lo sustenten.

Sería bueno tener claro cuál es el patrimonio que se busca salvaguardar, puesto que ni el mismo PES del vallenato define qué es y qué caracteriza a esa música tradicional y también sería bueno saber si lo que se pretende con esta salvaguardia es más que proteger, fosilizar unas formas a las que se ha pretendido canonizar sin que se llegue, realmente, a respetar ese canon ni en la institución que debe velar por su preservación. Sería interesante saber cuáles son los límites, las experimentaciones y rupturas que si son permitidas y lo que se pretende hacer de manera efectiva para poder salvaguardar ese patrimonio, puesto que lo que menos busca el plan de salvaguardia es crear un espacio de producción y distribución alternativo al hegemónico para permitir que las composiciones e interpretaciones que se apartan del standard comercial puedan tener un espacio adecuado a partir del cual atender a ese público aparentemente hastiado de la oferta musical actual.

Debe reconocerse que el problema no es de intérpretes, ni aun de compositores. El problema son los métodos tradicionales de producción y distribución de la música, que deciden, al son de la payola y amiguismos o compadrazgos, qué grabar y qué no, quién suena y quién no, moldeando las preferencias del público en general, que está sintonizado a sus canales multimedia, y que está constituido, mayoritariamente, por un público joven en busca de identidad y comunión en medio del disfrute de una expresión cultural que han heredado como propia.

El camino que les queda a los nuevos intérpretes y a los no tan nuevos que están por fuera

del circuito de producción y promoción tradicional y convencional, es el de agruparse con quienes se sienten excluidos y marginados por este sistema hegemónico en busca de perfilar opciones alternativas que se revelen en contra del estado actual del mercado musical. La alternativa que le queda a quienes buscan hacer una propuesta musical que esté en concordancia con la intención de rescate de las letras y melodías tradicionales o que busque hacer una propuesta que no encaje abiertamente en el escenario comercial actual, así explore alternativas que planteen alguna renovación interpretativa o compositiva respecto a la línea tradicional del vallenato, es encaminarse a construir una especie de contracultura vallenata, para la consolidación de la cual se necesitaría una escena *underground* en la que puedan coexistir las propuestas disidentes.

Finalmente, y para afirmar que el vallenato no se acabado y no lo hará pronto, así muchos piensen lo contrario, es pertinente señalar que nunca antes, como ahora, se había visto tanta participación activa de jóvenes y niños en la música vallenata. Este nuevo vallenato ha logrado una sintonía con las nuevas generaciones que el viejo no logró tener y esto, al contrario de indicar la muerte del subgénero, señala la necesidad de que ese sentimiento de identificación y reconocimiento en las nuevas generaciones se traduzca en la creación de los espacios propicios en donde se pueda cantar de nuevo a los mismos temas de antaño, pero con la jerga y las referencias contextuales de ahora, para garantizar que la vitalidad innegable de este nuevo vallenato se sacuda del yugo de los medios hegemónicos de producción y distribución que son los que, desde que se empezó a grabar vallenato han moldeado, para bien o para mal, los cambios de esta bella música.

CANCIONES VALLENATAS MÁS GRABADAS EN EL MUNDO

Ángel Massiris Cabeza

Doctor en geografía, consultor, investigador musical

La música hoy denominada vallenata, surgió en la región Caribe de Colombia como música folclórica hace unos 300 años, asociada a instrumentos indígenas como la gaita o kuisi (especie de flauta) y la guacharaca acompañados del tambor de origen africano. En su evolución se incorporaron la guitarra y el acordeón en reemplazo de la gaita hace unos cien años. En los últimos cincuenta años, se han incorporado nuevos instrumentos como el bajo electrónico, el bombardino y trombón asociado al porro pelayero y otros instrumentos asociados a fusiones de ritmos vallenatos con otros géneros presentes en el vallenato posmoderno.

A partir de los años cuarenta del siglo pasado, empezaron a grabarse, en discos de 78 revoluciones por minuto, las primeras canciones vallenatas y con ello se inició la popularización en la región de dicha música. En los años cincuenta y sesenta, dicha popularización fue impulsada por intérpretes como Aníbal Velásquez, los Corraleros de Majagual, Luis Enrique Martínez, Pacho Rada, Alejandro Durán y Adolfo Pacheco, entre otros. En la década de los setenta y ochenta la popularización se extendió a todo el país y países vecinos de la mano de intérpretes como Alfredo Gutiérrez, el Binomio de Oro, Los Hermanos Zuleta, Los Hermanos López, Jorge Oñate y su conjunto, Diomedes Díaz, Daniel Celedón, Beto Zabaleta, Otto Serge, Rafael Ricardo y Silvio Brito, entre otros. Desde la segunda mitad de los años noventa, la música vallenata extendió su presencia al ámbito mundial, de la mano del intérprete Carlos Vives, a quien se debe el conocimiento que se tiene de dicha música en Europa y en todo el continente americano; lo cual ha sido complementado, más recientemente, por numerosos artistas posmodernos como Chabuco Martínez quienes mediante fusiones han logrado hacer visible el vallenato en el mundo.

Como resultado de esta mundialización, varias canciones del antiguo folclor vallenato han sido conocidas en el mundo y, en consecuencia, muchas agrupaciones musicales tanto colombianas como extranjeras, se han interesado por grabarlas. En este contexto, nos surgió la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las canciones vallenatas que más han sido grabadas en el mundo? La respuesta llevó a realizar una rigurosa indagación en la base de datos del grupo del blog observatorio de la música vallenata integrada por aproximadamente 120.000 canciones de distinto género grabadas en el mundo, el 40% de las cuales corresponden al género vallenato.

En la indagación, solo se consideraron grabaciones de canciones completas descartándose los mosaicos en los que existen fragmentos de las mismas. Asimismo, se consideraron solo aquellas canciones grabadas formalmente, bajo un determinado sello o casa disquera descartándose las grabaciones en vivo que aparecen, por ejemplo, en vídeos de Youtube o llamadas versiones o covers.

El resultado de la indagación llevó a identificar las tres canciones vallenatas más grabadas en el mundo:

- 1. “LA GOTA FRÍA”: del compositor Emiliano Zuleta Baquero: 54 grabaciones
- 2. “MATILDE LINA”: del compositor Leandro Díaz: 49 grabaciones
- 3. “LA CASA EN EL AIRE”: del compositor Rafael Escalona: 34 grabaciones

Otras canciones vallenatas destacadas que presentan entre 20 y 30 grabaciones en el mundo son: “Cero treinta nueve” de Alejandro Durán; “El testamento” de Rafael Escalona, “La hamaca grande” de Adolfo Pacheco y “Alicia adorada” de Juancho Polo “Valencia”.

LA GOTA FRÍA

EMILIANO ZULETA BAQUERO

Esta es, sin duda, la canción vallenata más reconocida y grabada en el mundo. El análisis de la información de dicha canción, recopilada en la Tabla 1, permite aseverar que ha sido grabada en géneros distintos al vallenato tales como la salsa, el merengue, la música instrumental, la música orquestal tropical, la cumbia mexicana y argentina, música sinfónica, así como distintas fusiones con otros géneros como la balada, el tropipop, etc. De las 54 grabaciones identificadas, 15 corresponden al género vallenato, y las 39 restantes, a otros géneros.

Otra característica notable observable en la información de la Tabla 1, es la de que la mayoría de las grabaciones son posteriores al año 1993. En efecto, de las 47 grabaciones que tienen el atributo de año de grabación, 37 corresponden a años posteriores a 1993, especialmente grabadas por grupos musicales extranjeros. Tal dato permite aseverar que la intensidad de grabaciones de la canción “La Gota Fría” observable desde la segunda mitad de la década de los noventa se debió, fundamentalmente, a la grabación de dicha canción por Carlos Vives en su álbum “Clásicos de la provincia” en el año 1993. Fue a través de Vives que dicha canción fue conocida en el mundo y, en consecuencia, que muchos grupos musicales y artistas extranjeros se interesaran por grabarla. Tal aseveración, se refuerza al observar que la estructura melódica y rítmica de dichas canciones siguen un patrón muy similar a la canción grabada por Vives.

Entre los artistas extranjeros que han grabado “La Gota fría” se destacan Julio Iglesias, María Dolores Pradera y Ray Conniff. (Ver Tabla 1)

TABLA 1. INFORMACIÓN SOBRE LAS GRABACIONES DE LA CANCIÓN “LA GOTA FRÍA”

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Adrián y los dados negros	Mi forma de sentir	1996	Cumbia Argentina	http://bit.ly/1SNyxhc
Alberto Urrego	Su Majestad la Guitarra Vallenata		Instrumental	http://bit.ly/1SXU5cV
Alex León	Con Fundamento	1995	Salsa	http://bit.ly/1VHp4dK
Alfredo Gutiérrez y su conjunto	Mis bodas de plata	1985	Vallenato	Sonolux - Tamborito 030131

(Continúa)

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Azucena Aymara	Éxitos Vol. 3	1994	Tropipop	http://bit.ly/23k0Jdf
Binomio de Oro de América	Todo Corazón	1993	Tropipop	Codiscos Costeño 22821635
Buitraguito	Latin Essentials Vol. 14	2003	Vallenato en Guitarra	http://bit.ly/1NiGif1
Carlos Vives	Clásicos de la Provincia	1993	Vallenato	Phillips- Sonolux- Poligram 0501
Colacho Mendoza y su Conjunto	Concierto Vallenato 2	1993	Tropipop	Codiscos Costeño 22821635
Colacho Mendoza	Cuando el Tigre está en la cueva	1969	Vallenato	Discos Perla
Cuarteto Imperial			Tropical	http://bit.ly/1SVATcP
Daniel Celedón & Ismael Rudas	Amigo mío	1977	Vallenato	Codiscos Costeño
Daniel Celedón & Ismael Rudas	100 años del Vallenato (1)	1997	Vallenato	MTM Música Talento y Mercadeo
Edy Martínez	Su Majestad el Piano	1998	Instrument.	FM 2744-2
El Gaucho Bataraz	Candidato	1997	Cumbia Arg.	http://bit.ly/1SYptYS
La movida Mexicana	16 cumbias famosas con mariachis		Fusión	Fuentes CD D10776
Eliseo Zuleta	Su Majestad el Acordeón	1999	Instrument.	FM 2762-2
El Mariachi Garibaldi	16 cumbias famosas con mariachis. La movida mex.	1999	Tropical	Discos Fuentes CD D10766
Emiliano Zuleta Baquero & Juglares de mi Provincia	Tiempos idos. Raíces del Vallenato. Disco (2)	1985	Vallenato	Discos Fuentes E20083
Enrique Chía	Piano con Sabor	1996	Instrument.	http://bit.ly/1NQX4ls
Expreso Colombiano	Sentimiento Colombiano	1999	Cumbia Mex.	http://bit.ly/1TskCJU
Fruko y sus tesos	Wild Salsa - Tropical Party	2002	Salsa	http://bit.ly/1OcAzSO
Grupo Arena	Coctel Vallenato	1993	Instrument.	Phillips 11181
Grupo Niche	Prepárate	1982	Salsa	http://bit.ly/1SVFVWF
Grupo Vocal Contrapunto	Canto a Latinoamérica	2007	Tropical	http://bit.ly/1NNCvGh
Guillermo Buitrago	Buitrago	1960	Vallenato	Fuentes FLP 007
Héctor Arturo Zuleta & Mario Zuleta	La Gota Fría. Dinastía Zuleta interpreta las mejores canciones de Emiliano Zuleta B.	1999	Vallenato	Colección Río Magdalena. Quintero Editores. Editorial Oveja Negra
Hugo Blanco y su Conjunto	Festival Tropical	1995	Instrument.	http://bit.ly/23hMyFm
Ivo Díaz & Colacho Mendoza	20 Clásicos Vallenatos	1999	Vallenato	Yoyo Music 10061
Javier Ricardo & Víctor Reyes	Embrujo Vallenato	2007	Instrument.	Leja Music
Julio Iglesias	Mi Vida (Disco 1)	1998	Fusión	Sony Columbia 192592
La Sonora Dinamita	La reina de la cumbia		Tropical	http://bit.ly/1rhApUM
Liuba María Hevia	Alguien me espera	1996	Fusión	http://amzn.to/1Wff1oA
Los Choqueros	Rumba Vallenata	1997	Fusión	http://bit.ly/1OQLbqh
Los Corraleros de Majagual	Cumbias y Vallenatos de mi tierra	1995	Tropical	http://bit.ly/1SWaA6m
Los Compas			Cumbia Mex.	http://bit.ly/1TEJscb

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Los Diplomáticos	Música para despertar los sentidos - Saxofón V.nato	1986	Instrument.	http://bit.ly/1Sjft3J
Los Lirios de Santa Fe	Los Lirios - La Gota Fría	1994	Cumbia Arg.	http://bit.ly/1X3h4mQ
Los Martínez	Rumba Total 2	2013	Fusión	http://amzn.to/1NgLOyF
Los niños del Cesar	Cantan por la Paz de C.bia	1999	Vallenato	Gober. del Cesar. Rafael Oñate R.
Los niños del Vallenato	Anhelos un Futuro	2002	Vallenato	Sum Records 0553-2
Los Trovadores de Barú & Guillermo Buitrago	Bailables del año. Vol 22	1994	Tropical.	Fuentes LP 206569
Jaime Llano González	Excelente Vol. 2	1984	Instrument.	Orbe - Sonotec DSS 501
María Dolores Pradera	As de Corazones	1999	Fusión	http://bit.ly/1rQU3YL
Orq. Filarmónica de Bogotá Raúl Rosero P.	Ensueño Vallenato	1990	Sinfónico	CBS 14464582
Orq. Filarmónica de Bogotá	40 años (1967-2007) Dis 3	2007	Sinfónico	Vibra Music 1040-2
Orquesta Fuera de Liga	De fiesta		Merengue	http://bit.ly/1Tt2pfj
Osvaldo Ayala	Sensacionales	1980	Tropical	http://bit.ly/1NSgW7N
Otto Serge & Ismael Rudas		2000	Vallenato	http://bit.ly/1Tt2wr4
Ray Connif	40th Anniversary	1995	Instrument.	http://bit.ly/23hNNEz
Rodolfo Aicardi con los ídolos	Rescatando los éxitos originales del Long Play	2006	Tropical	http://bit.ly/1pWnCpV
Roger Bermúdez	Un arpa para mi folclor		Fusión	http://bit.ly/1SKStxU
Rugido Vallenato	Vallenatos poderosos	2009	Tropical	http://bit.ly/1SWQvA3
Tulio Zuluaga	Vallenato Urbano	1995	Tropical	Discos Fuentes 11118

MATILDE LINA

Es la segunda canción vallenata más grabada en el mundo. El análisis de la información de esta canción recopilada en la Tabla 2, permite aseverar que, a diferencia de lo ocurrido con “La gota fría”, la mayoría de las grabaciones de la canción “Matilde Lina” han sido realizadas por agrupaciones y artistas vallenatos, lo que indica una menor universalización. Respecto al año de grabación, 11 de las 49 grabaciones se realizaron en la década de los setenta, distinto a lo ocurrido con las 54 grabaciones de “La gota fría”, de las cuales solo una sola se grabó en los años setenta. En cuanto a los géneros, el 50% aproximadamente de las grabaciones corresponden al género vallenato, un 25% a los géneros tropical y fusión y el 25% restante se distribuye entre salsa, cumbia mexicana, música sinfónica, instrumental y música de bandas payeras (ver Tabla 2).

TABLA 2. INFORMACIÓN SOBRE LAS GRABACIONES DE LA CANCIÓN "MATILDE LINA"

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Alan José & Manuel Julián	Homenaje a Leandro Díaz	2010	Vallenato	http://bit.ly/1rtiDyi
Alberto Mercado & Allendy Sierra	Alas de Libertad	2001	Vallenato	Discos Disa Latin Music C.V 1128
Alberto Pacheco	Títulos costeños de histórico recuerdo	1973	Vallenato	Sonolux LCS 153-057
Alberto Urrego	Su majestad la guitarra vallenata		Instrument.	http://bit.ly/21tpdBi
Alcides Díaz	Sentimiento Vallenato Clásicos Vallenatos		Vallenato	http://bit.ly/21tqijB
Alfredo Gutiérrez	Matilde Lina y más éxitos	1970	Vallenato	Codiscos 20459
Alfredo Gutiérrez	Los Violines vallenatos	1971	Vallenato Inst.	Codiscos 20463
Banda 11 de Enero	Sabor a papayera		Banda Pelayera	http://bit.ly/1Tt5trN
Banda Nueva Esperanza de Manguelito	Banda Nueva Esperanza de Manguelito	1972	Bandas Pelayeras	CBS 14342
Candelario y su combo	Salsa vallenata	1970	Salsa	Codiscos 20461
Carlos Lleras Araujo y Fabio López	Cuando Matilde camina - 1	2007	Vallenato	http://bit.ly/1X6JoVu
Carlos Mario Zabaleta	Clásicos	2006	Vallenato	CMZ Producciones
Carlos Vives	Clásicos de la Provincia	1993	Vallenato	Phillips - Sonolux - Poligram 0501
Carolina Sabino	Las Juanas	1997	Tropical	http://bit.ly/1riIGbc
Daniel Celedón & Ismael Rudas	Cien años del vallenato - 2	1997	Vallenato	MTM Música Talento y Mercadeo
Diomedes Díaz & Juancho Rois	Fiesta vallenata Vol. 14	1988	Vallenato	http://bit.ly/1SZzgxT
Diomedes Díaz	Diomedes Dance Mix	1995	Fusión	Sony Music M2 984806
Fabian Quiroga Music	Colombia chill	2008	Fusión	http://bit.ly/1SJV9iO
Gran Combo de Puerto Rico	El Gran Combo 7	1975	Salsa	http://bit.ly/1SZAedt
Ivo Díaz & Rafael Salas	Ayombe! The Heart of Colombia's Musica Vallen.	2008	Vallenato	http://s.si.edu/1QRv37X
Jaime Llano González	Sabrosa Música Vol. 8	1970	Tropical	Sonulux LP 12-808
Javier Ricardo & Victor Reyes	Embrujo Vallenato	2007	Instrumen.	Lejar Music
Jhonny Ventura y su Combo Show	En acción	1975	Salsa	http://bit.ly/1X6Srpq
Jorge Daza Barriga	Lirismo Vallenato - CD 3	2009	Vallenato	http://bit.ly/1rRGdFA
Jorge Naín Ruiz & Rafael Ricardo	Tributo al maestro de maestros: Leandro Díaz	2013	Vallenato	Vallemusic
José Linares y Conjunto Guatapurí	Música de conquista	1971	Tropical	http://bit.ly/1SZG26X
Juancho Torres y su Orquesta	Y el verbo se hizo porro	1999	Tropical	http://bit.ly/1SWZDRV
La Revelación Vallenata: Alfredo Ríos & Darío Ricardo	Triunfadores	1988	Vallenato	Discos Victoria 515476
Leandro Díaz	Guitarras Vallenatas		Vallenato	http://bit.ly/21tY1IY
Lisandro Meza y su conjunto	Fiesta en mi pueblo	1970	Vallenato	Fuentes 200596
Los Bonchones (Venezuela)	Se prendió la rumba	1995	Tropical	http://bit.ly/24nM0DO
Los Cesares Vallenatos	Los Cesares Vallenatos		Vallenato	Codiscos - Costeño

(Continúa)

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Los Choqueros	Rumba Vallenata	1997	Fusión	http://bit.ly/1OQLbqh
Los Cincuenta de Joselito	10 años de éxitos	1998	Vallenato	http://bit.ly/1Z8MM0D
Los Graduados	Que pareja más pareja	1971	Tropical	Codiscos 20464
Los Melódicos	Los Melódicos en V.nato	1981	Tropical	LM
Los niños del Cesar	La Paz de Colombia	1999	Vallenato	Gobern. del Cesar. Rafael Oñate
Los niños vallenatos de Loricá	Con fuerza	1996	Vallenato	http://bit.ly/1X6ZkqN
Los Siete Latinos			Vallenato	http://bit.ly/23mOqOs
Lucho Echevarría & Javier Mejía	Vallenatos Parranderos	2006	Vallenato	Colmúsica - Golden Disc
Nicolas (Colacho) Mendoza	Colombie Le Vallento	1996	Vallenato	http://bit.ly/1TjYTU2
Orquesta Filarmónica de Bogotá	Ensueño Vallenato	1990	Sinfónico	CBS 14464582
Orquesta Filarmónica de Bogotá	40 años (1967 - 2007)	2007	Sinfónico	Vibra Music 1040-2
Pedro García y los Cañaguateros			Vallenato	http://bit.ly/1VJ2AJs
Penchy Castro & Luis C. Farfán	Vallenatos del alma 2	2014	Vallenato	Sony Music 88843081652
Roberto Torres	Roberto Torres y su Charanga Vallenata Vol 2	1986	Tropical	GCD 4013
Renacimiento 74	Viajando		Cumbia Mex.	http://bit.ly/1SLOIZ5

LA CASA EN EL AIRE

Es la tercera canción vallenata más grabada en el mundo. A pesar de ser una canción cuya composición data del año 1952, la mayoría de las grabaciones ocurrieron a partir de los años noventa. En efecto, como se puede observar en la Tabla 3, de las 24 canciones que aparecen con el registro de año de grabación, solo ocho se grabaron entre 1952 y 1992. Las restantes fueron grabadas después de la publicación del álbum de Carlos Vives “Escalona Vol. II” del año 1992, en el que este artista publicó su interpretación de esta canción.

En cuanto al género en el que han sido grabadas las canciones, el 45% ha sido en el género original vallenato, en tanto que un 40% se ha grabado en el género tropicalailable, salsa e instrumental y el 15% restante, en los géneros flamenco, cumbia argentina, música sinfónica, urbana y fusión (ver Tabla 3).

◀ RAFAEL ESCALONA

TABLA 3. INFORMACIÓN SOBRE LAS GRABACIONES DE LA CANCIÓN "LA CASA EN EL AIRE"

INTÉRPRETE	ALBUM	AÑO	GÉNERO	SELLO DISQUERO / EVIDENCIA
Alberto Fernández	Alberto Fernández y su cuerda le canta a Escalona		Vallenato	http://bit.ly/24wmjO2
Alfredo Gutiérrez	Violines vallenatos	1969	Vallenato Instr.	Codiscos 20439
Aníbal Velásquez	Aníbal Velásquez con los Vallenatos del Magdalena	1953	Vallenato	El ABC del vallenato: Taurus
Billos Caracas Boys		2015	Tropical	http://bit.ly/1VJ7why
Bovea y sus vallenatos	Cantos V.natos de Escalona	1990	Vallenato	Fuentes 206227
Carlos Vives	Escalona Vol. 2	1992	Vallenato	Columbia Record - Sony Music
CitadinosON	Benditas sean las madrugadas	2014	Urbano	http://bit.ly/1TkPQqP
Fabian Quiroga Music	Colombia Chill	2008	Fusión	http://bit.ly/1SJV9iO
Fruko y sus Tesos	We are Salsa	2002	Salsa	http://bit.ly/1rSjVPj
Fuerza Vallenata	Los Reyes de la Cumbia	2013	Vallenato	http://amzn.to/1Y6NGKS
Gabriel Romero & La Selección	Escalona	1992	Tropical	Fuentes 201839
Ivan Villazón & Cocha Molina	Fiesta Vallenata	1989	Vallenato	Discos CBS Columbia 14464553
Ivan Villazón & Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia	Escalona ¡Vive!		Sinfónico	Universidad de Antioquia
Ivo Díaz & Colacho Mendoza	En parranda vallenata	1998	Vallenato	CD Locura El Espectador
Ivo Díaz & Colacho Mendoza	Rafael Escalona: Vida y cantos del maestro	2015	Vallenato	http://apple.co/1SMigpz
Jaime Llano González	Música de Rafael Escalona		Instrument.	Sonolux LP 12-746
Jaime Llano González	Sabrosa Música Vol. 5		Tropical	Sonolux LP 12-721
Javier Ricardo & Victor Reyes	Embrujo vallenato		Instrument.	Lejar Music
Jimmy Salcedo y su Onda Tres	Jimmy Vallenato	1978	Tropical	Phillips 6346112
Lola Flores	Pena, penita pena		Flamenco	http://bit.ly/1pZEOuC
Los Cincuenta de Joselito			Vallenato	http://bit.ly/1VJjuHO
Los niños del Cesar	La Paz de Colombia	1999	Vallenato	Gober. del Cesar. Rafael Oñate
Los Gorilas	Extrañándote	1999	Cumbia Arg.	http://bit.ly/1Y6VWKO
Los vallenatos trio	Y los cantos de Escalona	1999	Vallenato	Discos Fuentes D10829
Los Cañaguateros	Bonanza musicalailable	1975	Vallenato	Caliente LCS 153-107
Orquesta Aragón	Future	2014	Salsa	Fonodisco
Poncho Cotes Jr. & C. Meza - E. Cuadrado	Rafael Escalona. Homenaje del Banco Ganadero		Vallenato	Banco Ganadero
Roberto Torres	Charanga Vallenata Vol. III	1982	Salsa	SAR 062
Rosario Flóres	Muchas flores	2001	Flamenco	http://bit.ly/1WH5woM
Tony Mora	Remembranzas	2013	Instrument.	http://bit.ly/1SXG1gt
Trio La Rosa	Tiempo y distancia	1955	Salsa	http://bit.ly/1T0utfM
Vallenet	Origen y Esencia	1999	Vallenato	http://bit.ly/1ru3vkp
Victor Ruiz y La Gran Sonora			Tropical	http://bit.ly/1pZM6id

LA MUSA SE ESTÁ MURIENDO DE SED

María Ruth Mosquera
Periodista y gestora cultural

La agonía de los ríos, como capítulo triste de la devastación ambiental por la que atraviesa el planeta, ha afectado en gran manera la creación poética en torno a la música vallenata, pues al secarse los ríos se rompe la conexión alquímica que con ellos han mantenido los compositores.

Es profunda la pena de los poetas. Atónitos, han visto debilitarse los lazos que desde el principio de los tiempos han sujetado la conexión hombre/río, poesía/naturaleza, la cual soñaban indisoluble, sin siquiera sospechar que sería herida de muerte y que a ellos les tocaría vivir el doloroso trance de asistir a la agonía de la musa o inspiración, retoño nacido de esa relación.

La última vez que la vieron, era un ente marchito y volátil que, adherido a una lágrima, se deslizaba en silencio y con dificultad por entre las piedras del río. Sus melodías milenarias eran casi imperceptibles al oído humano y ella, la musa, inasible para los poetas, que infructuosamente la siguen buscando en los playones del Maracas, en las rocas secas del San Francisco, en las lágrimas del Guatapurí, en las exiguas aguas del Badillo, en las turbias y contaminadas del Cesar, en las brincanas del Ranchería o en los recovecos deshidratados de muchos otros ríos que han sucumbido a la devastación ambiental de estos tiempos.

“Eso alimentó tanto a nuestros compositores, que cualquier cosa que afecte al río, afecta también su comunión con el entorno natural y por lo tanto afecta su inspiración”, expresa el investigador y escritor guajiro Abel Medina Sierra, quien afirma que el alimento espiritual y creativo de los compositores de música vallenata se los suministra el río como parte del entorno natural. “El río está ligado a sus mejores calendas desde niños. El regreso al pueblo era para bañarse en el río. El momento de retozo, la cita con la novia era en el río; es decir, el río se volvió una parte muy propia de su identidad y de sus mejores recuerdos. Entonces ese material, ese sustrato alimentó sus canciones, por mucho que se fueron a las ciudades”, puntualiza.

“Los ríos, además de ser sitios de recreación, eran también puntos de reencuentros de amigos, donde muchas veces se contaban historias amorosas, aventuras de cualquier clase y, además de eso, dicho por Chente Munive, por Leandro Díaz, por Álvaro Molina y por mí: Los ríos llevan melodías en su rumor. Yo no sé cómo uno las capta y termina componiendo con esas melodías”, corrobora Rosendo Romero, 'El Poeta de Villanueva'.

Y lo reafirma el compositor Roberto Calderón Cujia: “Siento que el río tiene una influencia directa en los compositores sanjuaneros. El río Cesar canta y esa melodía que canta el río los compositores las recogen y las transforman en melodías propias”. Los pájaros, los árboles, las frutas, los matices

del amanecer o el anochecer y todos los elementos naturales entran a participar el ese proceso creativo, según coinciden. “Es como si el río le legara melodías a uno. Es una parte natural y mágica, pero la naturaleza es mágica y le da a uno esa oportunidad. La naturaleza te entrega a ti prácticamente la poesía hecha”, añade 'El poeta de Villanueva'.

Conexión poeta-río

Pero ¿cómo se da esta conexión tan determinante en los procesos de creación poética? La respuesta la entrega el compositor Adrián Villamizar Zapata, cuya memoria está hidratada con las aguas del río Cesar, pero también de muchos otros hijos de la Sierra Nevada, que están entrelazados entre ellos, como el San Francisco, al que describe como “un río cómplice porque me fui a esconder varias veces para hacer travesuras, que no puedo decir y para esconder secretos amoríos también en ese río”.

Explica Adrián que “el setenta por ciento de nuestro cuerpo está hecho de agua y es una agua que no está quieta, que resuena y mueve, y cuando nuestra agua interna escucha el agua que murmura, que circula por el inmenso arenal; cuando uno escucha el golpeteo de esas aguas, esa tímbrica sonoridad entre la

piedra y la rama, entre la piedra y la arena, esos pequeños cristales de sonido que van salpicando una corriente tenue, una corriente bravía, una cascada, un salto... cuando eso sucede, esos ríos están cantando una canción milenaria y esa canción entra por los poros de los niños que se van a bañar a ese río desde que son apenas lactantes, y ya de grandes siguen buscando en el río el momento de inspiración, de sonoridad, y esa mezcla entre brisa, ruido de árboles, río y pájaros hacen que haya un 'Yeyo' Núñez, por ejemplo, una persona de melodías inconmensurables, un Luis Aniceto Egurrola, una persona como José Amiro Bermúdez, como Amílcar Calderón, como Curry Carrascal, de melodías incomprendiblemente hermosas. Todos mis hermanos beben del agua del río. Todos han escuchado ese río cantar; por eso la música nuestra está amarrada eternamente al trasegar de nuestro querido río Cesar”.

“Yo suelo decirles a mis hijos que uno de las grandes bendiciones de mi vida es que Dios me puso a nacer en un paraíso. Ese paraíso no existe hoy. El río Maracas (en Becerril-Cesar) fue uno de los más bellos y pródigos de la región, lleno de peces todo el año... Hoy es un pobre arroyito moribundo que transcurre en medio de un desierto porque no hay un árbol en sus orillas, antes eran bosques espectaculares. Entonces, necesariamente de un lugar

como ese tiene que salir gente ligada a la poesía. Por eso hubo acordeoneros, cantantes, compositores, en las riberas de ese hermoso río”, narra el compositor, historiador y ecologista Tomás Darío Gutiérrez.

El río es leitmotiv

En este escenario, se encuentra que el río es amigo, rival, celestina, coequipero, castigador; es el poeta mismo y muchos otros roles que se pueden encontrar en canciones valle-natas, como evidencia indiscutible de esa relación. Lo dijo el poeta Luis Mizar (que en paz descansa): “uno identifica que el poeta lírico, transido de sentimientos, le transfiere al río y a la naturaleza sus emociones, entonces, si padecen ausencia de amor, el pajarito se pone triste, el río se seca, todo se contagia de su tristeza; la naturaleza acompaña en el padecimiento al poeta lírico y esa es una característica de la poesía lírica universal”.

Fascinante resulta encontrar, por ejemplo, la relación -unas veces antagónica y tras veces análoga- del poeta cantor Hernando Marín Lacouture con el río Cesar: “*Se queda celoso el río Cesar/cuando sale la sanjuanerita/sus aguas se baten en la orilla/pero el barranco las priva de meterse hasta San Juan/Sabe que ella acepta mis caricias/sus aguas tiemblan de ira como mi sangre al amar*”. Era tan bella la sanjuanerita, su belleza inspiraba al compositor de la misma forma que lo hacía “*el agua cristalina que corre por el Cesar, que a veces se ve dormida, cuando la sanjuanerita no se quiere ir a bañar*”. Conocía tan bien a ese torrente que lo encontraba en sus propias dinámicas emocionales: “*los ríos se desbordan por la creciente/y sus aguas corren desenfrenadas/y al verte yo no puedo detenerme / soy como un loco que duerme / y al momento despertara*”.

Pero el río es, por encima de todos los roles, cómplice. Una muestra es la confabulación que existió entre Octavio Daza Daza y el río Badillo para convencer a una muchacha y con hídrico romanticismo lograr que apaciblemente dijera que sí. El río Badillo fue testigo, celestino, pero sobretodo amigo: “*con su canto te convenció / y tu accediste sensiblemente a quedarte*

allí/ esa es la noche que más recuerdo y venero yo/ porque apacible fuiste conmigo al decir que sí”. El Badillo no sólo convenció a la fémina con su canto, sino que en el preámbulo de ese momento ya la había manipulado: “*Oye las aguas del río / están haciendo coros para divertirte/ porque ellas se han dado cuenta/ que yo sufro mucho cuando tú estás triste*” y había pronosticado cómo terminaría la noche: “*Entonan las aguas su bella canción, dicen que esta noche llena de encantos con vida el amor*”. El afluente estaba tan presente en las canciones de Daza Daza que lo llamaron ‘El cantor del río’. “*Nace en la nevada/ donde muere el sol/ el lecho del río que baña mi pueblo/ se ven sus aguas bajar corriendo/ vienen descalzas y no van sufriendo/ porque van alegre pa la tierra mía/ Alegre llegué yo/ como esas aguas de la serranía/ a mi terruño que tanto quiero/ donde dejé la novia mía*”. Y narra con versos

RÍO GUATAPURÍ

Tomado de: www.ricesdelplaneta.com

que después de buscarla por todas partes, “*la encontré en el río/ muy entretenida/ dibujando en la arena/ figuras de amor*” y que “*un remolino formado en las aguas/ la acariciaba mansamente*”.

También patillalero, el compositor Freddy Molina, provisto de los artificios del amor, se hizo de poderes especiales para calmar las aguas crecidas del río Guatapurí: “*Cuando el Guatapurí se crece/ Al sentir mi pasión se calma/ Es un río que nace en la Nevada/ que en todo el Cesar fuerte se siente/ pero mi gran pasión la iguala/ el ímpetu de su torrente*”. Muchos kilómetros al suroccidente, un medio día que estaba pensando en la mujer que lo hacía soñar, a Leandro Díaz las aguas claras del río Tocaimo le dieron fuerzas para cantar y le regalaron, así de pronto, una bella melodía.

Rafael Escalona conocía tan bien 'la personalidad' del río Cesar que mantenía un plan B para llegar a su destino amoroso, porque

sabía que cuando estaba “*lloviendo en la Nevada/ arriba de Valledupar/ apuesto que el río Cesar/ crece por la madrugada/ .Maye, no le tengas miedo/ a la creciente del Cesar/ que yo lo voy a cruzar/ es por el puente Salguero. Y si el río se lleva el puente/ busco otro modo de verte/ porque pal cariño mío/ nada importa un río crecido*”

De esta manera, podrían llenarse enciclopedias infinitas mostrando ejemplos de cuando el cantautor Diomedes Díaz se describió a sí mismo como “*el río que nace en la Sierra y se secó en el verano*”; cuando Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa dijo: “*yo fui el cantor de los cerros, del río y del sol*”; Adrián Villamizar habló de sus andanzas “*por el río Magdalena, viví en la gaita de un Chimila, en la península guajira, fui trepando el Ranchería hasta llegar al Valle*”; mismo Ranchería del que, a través de Carlos Huertas, el mundo supo que cuando se rinden honores al santo patrono San Agustín, en Fonseca, su rumor “*es más duce y sabe a fiesta*”...

Sin río, no hay canción

Pero el río, entendido como el Cesar, el Badillo, el Guatapurí, el Ranchería, el Ariguaní, el Magdalena y todos, está agonizando; incluso, algunos, han muerto ya, sin que los logre revivir ni siquiera los torrenciales aguaceros que tan sentimental ponen al compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, al ver los arroyitos que se forman y le traen *“recuerdos de infancia, de tiempos mejores”*, cuando iba a la finca con Evaristo, su padre, y *“regresa a caballo cantando y a mi lado mi padre también, casi siempre caía un aguacero, arroyitos crecían por doquier”*.

Con la agonía del río, desencadenada por el cambio climático, desviaciones y derivaciones, contaminación, sedimentación, deforestación de las riberas y las zonas de nacimiento, exceso de basuras en el caudal y una larga lista de afectaciones causadas por cuenta de la humanidad, se debilitan cada vez más los lazos que sostienen esa conexión milenaria poeta-río y, por consiguiente, se quedan sin su 'mitad poética' los compositores vallenatos y se detiene la documentación cantada de la memoria ambiental y social de estos pueblos. *“Ya no se ven los pastos por el agua/ está inundada toda la región/ ya no acompaño más con mi guitarra/ a las aves silvestre del playón”*, cantó hace tiempo ya Adriano Salas, cuando comenzaba esa devastación absurda contra el ecosistema; en esa ocasión, derribaron los árboles de la orilla de Caño Lindo y las aves emigraron porque se quedaron sin nido.

“Los ríos han sido fuente de inspiración desde siempre y la depresión que han padecido, el retroceso debido al maltrato de nuestra ecología, de nuestros bosques, influye necesariamente en la inspiración”, afirma Tomás Darío Gutiérrez, y ante la pregunta ¿qué va a pasar? confiesa que *“esa es una preocupación tan grande para mí que prefiero no hablar de ella, porque cuando se habla de qué hacer para restaurar nuestra música, a veces pienso pesimistamente que si no es imposible, por lo menos es muy difícil. Sin naturaleza no hay inspiración, sin naturaleza no hay cultura tradicional y los mejores elementos de nuestra naturaleza ya no están con nosotros. Ese*

caso es más agudo para el departamento del Cesar que para cualquier otra región; nuestros campesinos ya no están, no tenemos vida rural y si no está el campesino, no tenemos la sabiduría que portaban esos seres humanos originarios de la pura ruralidad”.

Para Abel Medina, quien hace énfasis en que el vallenato es una cultura ribereña, *“parte de la crisis del vallenato tiene que ver también con que el río comenzó a secarse en la inspiración de los compositores”*. Se seca porque comenzaron a faltar aquellos elementos *“que le permiten inconscientemente al poeta encontrar ese momento de confort entre la naturaleza, su mente y su alma para que esos sonidos de la naturaleza se transformen en melodía, en inspiración. Es decir, en la medida en que los elementos de la naturaleza se vayan deteriorando, se vayan corrompiendo, también va a pasar lo mismo con la creatividad de la música”*, sentencia Adrián Villamizar, y remata Rosendo Romero: *“Si se mueren los ríos se acaban las canciones. Eso afecta todo, la floresta, la fauna y al ser humano; es que el agua es la vida. No te olvides de eso”*.

JULIO ERAZO: AQUÍ ESTÁ EL MAGDALENA

... El Magdalena inspiró tu tonada.
J. Erazo (1968)

Marina Quintero Quintero

Profesora, investigadora y cantante. Universidad en Antioquia

El Jilguero de la Sierra Nevada

En el segundo quinquenio de la década del 40 del pasado siglo, el panorama musical del litoral Caribe colombiano se engalanaba con la música del joven cienaguero Guillermo Buitrago, quien acompañado de magníficos intérpretes de la guitarra transitaba con notable aceptación los radioteatros de La Voz de Ciénaga y de Radio Magdalena de Santa Marta. El “gran artista de la guitarra y la canción”, como se le conoció desde 1945, se convirtió en un verdadero acontecimiento musical y el eco de sus cantos desbordó las fronteras locales y llegó a la meca, Barranquilla, ciudad cosmopolita abierta a modas, ideas e influencias renovadoras en el campo de la música y del arte en general.

En sus posicionados programas estelares, Emisoras Atlántico contribuyó decisivamente a dimensionar al cienaguero al estrellato, en tiempos en que las músicas provenientes de países como Cuba, Argentina y México dominaban el ámbito musical del litoral y, coincidió también, con el apogeo de su orquesta Emisora Atlántico Jazz Band, cuyos cantantes Jaime García, bolerista de altísima categoría y Oswaldo Castilla, “Castillita”, en el estilo tropical, hacían historia.

Más, no fueron solo las actuaciones en Emisoras Atlántico las que extendieron la fama del cantor, también las grabaciones en el sello Discos Fuentes y los acetatos que se producían en máquinas cortadoras como las de Víctor Amórtegui, aportaron al fenómeno Buitrago. Anota Caballero Elías (2001), su biógrafo, que empresarios y gentes de la farándula se disputaban el privilegio de contar con su participación en festejos familiares y eventos sociales donde quedaría la huella de su arte.

Si bien a finales del año 1945 la historia registra el inicio de su grandeza, es en 1947 cuando su brillo lo convierte en ídolo, en intérprete de moda; es cuando su estilo interpretativo y su particular formato lo dimensiona como icono de la música del Caribe en guitarras.

El 19 de abril de 2020, se conmemora el centenario del natalicio de Guillermo de Jesús Buitrago, El Jilguero de La Sierra Nevada, nacido en San Juan de Ciénaga, departamento del Magdalena, quien ostenta el mérito de haber sido el creador de un estilo musical caribeño afincado en las cuerdas de las guitarras, con el cual tejió una importante y bella expresión de la identidad nacional, estilo que ha permanecido en el devenir de los tiempos y las generaciones salvando fronteras raciales y generacionales. Para los colombianos, Buitrago significa la renovación de la alegría, la puesta en escena de los anhelos gozosos que las exigencias de la realidad limitan, por ello el sentimiento nacional lo eleva al lugar de símbolo de la tradición navideña.

Erazo trotamundos del folclor

Finalizaba la década de 1940 y el guamalero Julio Erazo, con escasos 20 años y unas cuantas canciones en su equipaje, se arriesgaba a lo que hasta ese momento era la mayor empresa de su vida: conquistar Barranquilla, por la época, epicentro de las grabaciones en vinilo. Intentaría la difícil tarea de forjarse un lugar en un territorio ya ocupado por la voz y la guitarra sonora de Guillermo Buitrago a quien el país reconocería muy pronto como El Jilguero de la Sierra Nevada.

Barranquilla le permite al joven músico realizar muy pronto uno de sus mayores anhelos, conformar un trío según la tendencia de la época: guitarra puntera, guitarra acompañante y guacharaca, con la interpretación de Juan Madrid en el punteo, en el artesanal instrumento Luis Mosquera, oriundo de Santa Ana, Magdalena y Erazo en la guitarra acompañante y la voz. Sin perder de vista el objetivo de llegar a los estudios de grabación, el trío recorría los más concurridos bares interpretando canciones de Buitrago en pleno apogeo y por supuesto las propias, lo que le daba a la agrupación un plus que ellos sabían aprovechar.

Fiel a sus ilusiones, Erazo se convirtió en un asiduo visitante de las instalaciones de Discos Atlantic. Pensaba que en cualquier momento llegaría la ocasión de mostrar la obra que ya el público Barranquillero de los estaderos cercanos al estadio Romelio Martínez venía ratificando noche a noche. Finalmente, llegó el día.

En octubre de 1950, Juan Madrid, que ya trabajaba en la empresa, le comunicó con cierta sorna que los jefes estaban cansados de verle la cara diariamente ofreciéndole sus composiciones. Fue entonces cuando el gerente le ordenó al secretario lo recibiera a él y a su acompañante. Recuerda Julio que ingresaron a la fábrica y los hicieron pasar al depósito donde almacenaban los discos ya empacados, no a las oficinas ni al estudio de grabación, y fue al secretario a quien le interpretaron las obras, no al director artístico. Este evento fue interpretado por el compositor como un acto de buena voluntad, más que un verdadero interés en las obras que ya habían escuchado durante muchos meses en las rondas musicales que a diario realizaban los noveles músicos. Era solo un paliativo.

Tomada de: www.es.calameo.com

Tomada de: intercambiovallenato.blogspot.com

La primera canción que presentó en aquella oportunidad fue la *Puya guamalera*, con tal impacto que precisamente fue esa la primera obra escogida. Discos Atlantic la grabó con el marco musical de su agrupación, el Trío Caribe.

*Oigan ustedes la puya guamalera
La que alegre a las viejas casadas y solteras (bis)
Báilenla suave con paso menudito
Con un traguito de ron y cuatro velas (bis)*

Primera experiencia exitosa de Erazo en el campo del disco, primer boom en el ambiente tropical barranquillero y Erazo se convierte en un trotamundos del folclor, reconocido, solicitado y aplaudido.

En Buenavista, caserío vecino de su natal Guamal, nacieron las canciones que empoderaron su carácter y sus anhelos de gloria: *Lejos de ti*, *La carta*, *La puya guamalera*, *Yo conozco a Claudia*, *La espumita del río*, *Rosalbita*, *El caballo pechichón*, entre otras. En noviembre de 1950 con Discos Atlantic Jazz Band, dirigida por el maestro Guido Perla, y con el Trío Caribe, esas canciones se convertirían en obras llamadas a ser reconocidas éxitos de primer orden. *La puya guamalera* y *Yo conozco a Claudia* fueron catalogadas como semblanza de su tierra guamalera que tan profundas huellas dejara en su alma y en su temperamento artístico. *La puya guamalera* fue llevada al disco en versión realizada por Juancho Esquivel y su magistral orquesta, con vocalización de Bienvenido Granda; además, de varios conjuntos, y solistas de talla nacional e internacional.

El éxito logrado le permite al magdalenense ocupar posiciones en la disquera, la empresa lo reconoce y le asigna tareas en el campo de la dirección artística, posición que le permite apostar a nuevos proyectos personales. Conforman el Trío Erazo y graba un disco sencillo con el acompañamiento de un acordeonero desconocido, pero bien referenciado por Víctor Amórtegui. Se trató de Alejandro Durán, quien además de buen vocalista, se presentó como solvente compositor.

Grabaron el merengue *La trampa* y el paseo *Joselina Daza*, primera grabación comercial en la que Alejo Durán interpreta el acordeón y canta, Carlos Vélez hace la guacharaca, Rafael Mojica la caja, y Julio Erazo armoniza en la guitarra. Acontecimiento que marca un hito en la historia de la música vallenata.

La amistad con Alejo Durán se hace firme y duradera, el encuentro sellado por la mutua admiración allega la compenetración de sus espíritus creadores y en el sello disquero Tropical, Alejo graba con su estilo tradicional obras de Erazo de gran valor identitario: *Rosalbita*, *Quédate tranquila*, *El pañuelito*, *El caballo pechichón* y otras considerados hoy clásicos en el concierto musical vallenato

De los orígenes

Por las calles polvorientas y coloradas del suelo prehistórico de Guamal han transitado grandes poetas, escritores, cantantes, decimeros; enclave folclórico y natural donde transcurrió la infancia y juventud de Julio Erazo.

El compositor nació el 5 de marzo de 1929 en Barranquilla, ciudad donde floreció el romance de sus padres desde antes de su matrimonio. Un año después del nacimiento de Julio, decidieron radicarse en el encantador municipio ribereño. Nuestra Señora del Carmen de Barrancas, hoy Guamal, fue fundado por Fernando de Mier y Guerra el 16 de julio de 1747 y constituido municipio por la gobernación del Magdalena el 2 de julio de 1904.

Su padre, el nariñense José Ignacio Erazo, periodista destacado de principios de siglo XX, contrajo matrimonio con la distinguida dama Carmen Cuevas Millary, oriunda de la tierra guamalera. En este paraje de encantos establecen su hogar, el padre se dedica a la enseñanza en la escuela primaria y a la composición de canciones y poemas. Su señora esposa, aficionada al tango de Gardel, cantaba y tocaba el piano con exquisitez.

La fibra creativa de su madre y la sensibilidad

romántica de su padre obraron en su espíritu musical, inquieto desde sus primeros años por el canto, la composición y los sonidos percutivos que arrancaba a artesanales instrumentos, salidos de su natural inventiva. Así, sus pequeños poemas cantados, nunca fueron huérfanos de riqueza rítmica y cadencia melódica. A sus 18 años, ya la composición y la interpretación habían ganado fuerza en su talento musical, más aún, por el aprendizaje de la guitarra, instrumento regalo de su padre. Fue un guitarrista empírico que se solazaba en el remanso trovadoresco de la serenata, ritual de cortejo por excelencia.

EL GUAMAL, MAGDALENA

Su obra es testimonio de la dimensión creadora del hombre caribeño que se mueve con soltura por los aires de la expresión nacional e internacional: boleros, tangos, rancheras, corridos, vales, porros, cumbias, merengues, bambucos, puyas, sones, paseos, paseaitos; dando cuenta de la pluralidad rítmica, melódica y temática fraguada en la exuberancia del cálido paisaje ribereño que se quedó en sus cantos.

Una canción en ritmo de cumbia exalta al millero, ejecutante de la flauta de millo, instrumento autóctono con el cual Erazo da cuenta del valor identitario de la cumbia. El *Millero* es un canto inédito salido del sentimiento costumbrista del autor.

Quando usted escucha una cumbia, le llegan muchos recuerdos

*La playa, tal vez la luna o el cielo con sus luceros
Quizás recuerde una tarde con nubes multicolores
Una casita, una calle en donde usted tuvo amores
Nos acordamos de todo, del placer y del dinero
Pero nunca recordamos al pobrecito millero*

*Quién hace la cumbia, el millero
Y quién es que tona, el millero
Quién te para el vello, el millero
Y a ti quién te emociona, el millero
El millero, el millero*

Este hombre lleva en su sangre la música de su pueblo

*Por eso sus notas tienen un acento lastimero
Con un corazón alegre trina y trina este jilguero
No se cansa ni se rinde, el millo es su compañero
Por eso quiero brindarle este canto muy sincero
Para cuando oigan la cumbia no se olviden del millero*

*Quién mueve la gente, el millero
Y quién le da calor, el millero
Y a ti quién te entusiasma, el millero
Y te alegra el corazón, el millero
El millero, el millero*

En Guamal las expresiones nacionales e internacionales confluyeron en el espíritu

inquieto y creador de José Garibaldi Fuentes, compositor de obras sobresalientes, boleros y tangos, en los que se afincó la tendencia romántica de la época. Garibaldi Fuentes, cercano en los afectos al joven Erazo, le transmitió sus inquietudes musicales en un magisterio fecundo que el discípulo no ha dejado nunca de exaltar y reconocer.

Sus primeras composiciones, afirma Erazo fueron boleros que cantó en Guamal. - Mi maestro musical fue Gari Fuentes, recuerdo que sus primeras canciones eran boleros. Siempre andábamos juntos, y cuando se llegó el momento supe que deseaba componer. Hice algunos boleritos a muchachas del pueblo. *Perjura* titulé estos versos:-

*No me importa que me olvides
Si yo sé que te he faltado
No me importa que me olvides
Sé bien que yo te he amado*

En Buenavista, se desempeñó durante algunos años como profesor de la escuela primaria, labor que realizó con dedicación y buen criterio, por lo que fue objeto de especial aprecio y estimación. En este lugar adornado por los encantos de la Depresión Momposina, conoció a Elides Martínez una joven de 15 años de quien se enamoró perdidamente, al punto de requerirla en matrimonio. Sus padres no consintieron el prematuro pedido de mano, antes bien, la apartaron de su influencia protegiéndola en los predios de una finca de su propiedad. Invasado por la nostalgia, el enamorado buscó refugio en sus fantasías y el exuberante paisaje de la ribera del Magdalena, sirvió de marco a su inspiración. Precisamente, en una noche lluviosa cuando su guitarra sonó en derroche de sensual complicidad, cantó para ella la melodía de un tango al que tituló *Lejos de ti*.

*Hoy que la lluvia
Entristeciendo está la noche
Y las nubes en derroche
Tristemente veo pasar*

*Viene a mi mente
La que lejos de mi lado
El cruel destino ha robado
Solo por verme llorar*

*Y a veces pienso
Que es tal vez mi desventura
La causa de esta amargura
Que no puedo soportar*

*Quiero estar al lado de ella,
Para decirle que es bella
Para decirle que nunca
Podré dejarla de amar*

Nació así un clásico del tango colombiano grabado en el año 1954 con el sello Sonolux por Los Caballeros del tango, agrupación poco conocida. Debieron pasar poco más de cuatro años para que los colombianos descubrieran las sonoridades de sus sentimientos y la belleza de su lírica. *Lejos de ti* recorrió Latinoamérica, Europa y Asia, conquistando el gusto de los enamorados y su compositor realizó su ilusión amorosa nueve años después, cuando finalmente tomó en matrimonio a la niña del pueblo que lo inspiró.

Durante el tiempo de aquella larga separación, su corazón se abrió a la tristeza y desde lo hondo de su soledad escribía para ella, cantaba para ella. Algunas cartas a escondidas liberaron de su alma la amargura, y la desolación y el canto fueron haciendo su destino. Así nació la canción *Te escribí una carta*, grabada en 1969 por Pedro Laza y su banda para el sello Discos Fuentes.

*Me ha dolido que te vayas
Pa' tierras lejanas
Porque yo quiero tenerte
Cerca de mi alma*

*Ahora cómo me compongo
Pa' ponerle serenata (bis)*

*Una vez me fui muy lejos
Y te escribí una carta
Porque las noticias tuyas
Me hacen mucha falta*

*No quisiste contestarme
Porque tú eres muy ingrata (bis)*

*Pero vas a darte cuenta
Ahora que te vayas
Que tan lejos de tus tierras
Algo te hace falta*

*Y estarás con una gana
De que te mande otra carta
Pero yo no te la mando
Porque tú eres muy ingrata*

*Y tendrás que regresarte
A escuchar mi serenata (coro)*

Su palabra se abrió camino en la convicción del canto. Amorosa, retadora, altanera... palabras que le dirigió en una carta, maravilloso presente. El amor es, en suma, un mal, a la vez que una palabra, una carta, una canción.

Del romance prohibido

Las ansias de amar no se silenciaron en su enamoradizo corazón. Rosalba Beleño Piñeres, a quien había conocido años atrás en su primera juventud, cuando ella solo era una niña agraciada que transitaba inocente sus horas infantiles, ahora se cruzaba en su camino convertida en una bella mujer de labios tentadores. Y esos labios que antaño solo le habían sonreído, ahora colmaban el raudal de sus pasiones. La mirada de la joven doncella conmocionó su ser y él, la convirtió en canción. *Rosalbita* es el canto del amor vehemente.

*Hace como cinco años
Yo dejé a Rosalba siendo una niñita
Claro que desde ese tiempo
Ya se le notaba que iba a ser bonita*

*Da la casualidad que a mi regreso
La encuentro convertida en señorita
Con unas ganas de robarle un beso
Para saber a qué sabe su boquita*

*Esos ojos que hace tiempo
Sólo me miraban con ojos de niña
Cuánto daría yo ahora
Que me miraran, pero con cariño*

*¡Ay!, Rosalbita, no me decepciones,
Quiéreme más y dame tu boquita
Dame un poquito de tus ilusiones
Que yo te doy de mi alma una miguita*

Pero Rosalba Beleño Piñeres era solo una visitante de aquellos parajes veraniegos. Ella vivía al otro extremo del río y el enamorado esperaba su regreso apostado en aquella calle larga, convertida en malecón enmarcado por heliconias multicolores, cantágalos y capuchos rojos, paraíso natural, fuente de inspiración. Ahí acudía Erazo a calmar sus ansias de amor. Apostado al borde de los acantilados turbulentos imaginaba “la espumita del río” como un emisario capaz de indagar y conocer de su alma los secretos.

*Ahí te mando mi cariño por la espumita del río
Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío
Como no vienes a verme mi cariñito te envió*

En la espumita del río, en la espuma del río

*Morena si tú supieras lo que tiene el pecho mío
Un corazón que se agita hacia tu recuerdo lo guío
Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío*

En la espumita del río, en la espumita del río

*Acércate a la orillita en los momentos de hastío
Y mira las espumitas que van vagando en el río
Un pedazo de mi vida que poco a poco te envió*

En la espumita del río, en la espumita del río

El romance con Rosalbita se solazó en la ausencia. Le cantó a sus ojos, a sus labios, a sus ansias... cantó su amargura, su tristeza;

cantó su historia de amor. Hace un mes, es un canto redentor, narración de sí mismo, recuperación de su memoria...

*Hace un mes que no te miro
Hace un mes que no te abrazo
Hace un mes que no suspiro
Apretado entre tus brazos*

*Hace un mes, hace un mes
Hace un mes, hace un mes que no te abrazo
Hace un mes, hace un mes
Hace un mes que no estoy entre tus brazos*

*Hace un mes que estamos lejos
Saboreando esta negrura
Tú pensando en mi tristeza
Yo pensando en tu amargura*

*Siempre te llevo en la mente
Y mi corazón te evoca
Tengo sed de aquella fuente
Que siempre encuentro en tu boca
Recordando aquella fuente
Dulce y fresca de tu boca*

Con *Hace un mes*, el maestro Julio Erazo alcanzó disco de oro por ventas en 1967. *Hace un mes* y *La espumita del río* fueron grabadas por Los Corraleros de Majagual en el tiempo en que el joven poeta integraba la agrupación como compositor estelar y cantante. Fueron muchas las canciones que el magdalenense aportó a la agrupación, por lo menos unas 50 en diez álbumes que recorrieron el territorio nacional y más allá. En una de tantas presentaciones en Valledupar, recuerda nuestro cantor que el lírico compositor vallenato, Gustavo Gutiérrez Cabello, quien por la época ya cubría el pentagrama con sus versos de amor, se acercó a la tarima donde Julio fungiría como cantante y terminó presentando y cantando una de sus más inspiradas canciones. En su presentación dijo al público que entusiasmado aplaudía: “¡Erazo es el compositor romántico de Los Corraleros de Majagual!”.

A partir de ese momento en cada presentación, a Erazo le llamaron el romántico de los Corraleros.

Y sobrevino para Elides Martínez el miedo de dejar de sentirse amada; y para Julio el temor de transgredir... La falta de amor es región donde se perfila un nuevo mapa de lo propio sin propiedad, afirma la psicoanalista búlgara Julia Kristeva. ¿Acaso lo subyugan otras idealizaciones?, se pregunta la esposa, ¿Encontró un nuevo código amoroso?, ¿Otras aspiraciones? Elides habla del engaño...

*La mujer que tengo
Se pone celosa y guapa
Porque yo compongo
Canciones pa' las muchachas*

*Por ejemplo, ahora
Conmigo se puso brava
Porque yo compuse
Un paseo para Rosalba*

*Déjate de cosas
Quédate tranquila
Que yo no te cambio
Por nada en la vida*

*No creo que sea malo
Mirar unos labios rojos*

*Tampoco es pecado
Cantarle a unos lindos ojos
Yo a ti no te canto
Pues no necesito de eso
Te quiero y me quieres
Y son para mí tus besos*

Cuando terminaba la década, en el puente Pumarejo, en la vía que conduce de Ciénaga a Santa Marta, un fatal accidente automovilístico cegó la vida de Rosalba Beleño Piñeres.

- Hasta siempre Rosalbita, fiel a tu recuerdo, eternamente como antes, como cuando fue... es la queja del amante, del amado...

El maestro José Garibaldi Fuentes, su mentor, ante el impacto de la noticia lleva sus sentimientos al verso, a la canción, hace el canto titulado *Me dejaste solo*, paseo que grabó Alfredo Gutiérrez en 1969, uno de los mayores éxitos de su carrera.

*Me dejaste solo
Muñequita consentida
Triste me dejaste
Con una profunda herida*

ANTIGUO PUENTE PUMAREJO

Tomada de: www.aherato.co

Eras mi alegría
Desde que fuiste muy niña
Mucho te quería
Porque tú eras muy bonita

Hoy te canto triste
Para recordar la historia
De nuestro romance
Que aguardo yo en mi memoria

Dios quiso que pronto
Te marcharas de mi lado
Dejándome penas
Y el corazón destrozado

Coro
Rosalbita consentida
Me dejaste solitario

Para qué quiero la vida
Si me la paso llorando
Pues mi alma está conmovida
Con este horrible guayabo

Hoy que te has marchado
Para siempre vida mía
Siento un gran guayabo
Porque mucho te quería

Ahora cómo hago
sino tengo quién me quiera
viviré llorando
por tu amor hasta que muera

Ante la muerte, el antes y el después chocan de frente en un temible jamás... el no tiempo del amor y el temor de profanar las conveniencias... entonces no fue suficiente la rúbrica de Garibaldi Fuentes en la autoría. - Esa es la lírica de Julio-, dijo Elides Martínez en aquella ocasión.

Epílogo

Con la creación del departamento del César, sancionado por ley 25 del 21 de diciembre de 1967, y la separación del departamento del Magdalena con la consecuente desaparición del Magdalena Grande, el renombrado com-

positor Rafael Escalona, en su discurso alusivo hizo mención a que esta división no traería buenos tiempos para el nuevo Magdalena, ya que el César y La Guajira se ennoblecían con los grandes compositores e intérpretes. Estos comentarios incentivaron a Julio Erazo a componer y escribir la canción *Aquí está el Magdalena*, un canto a todas luces redentor:

Me contaron que Rafa había dicho
Que ahora sí se fregó el Magdalena
El César se quedó con todito
Inclusive con la música buena

Que se acuerde que acá quedé yo
José Barros también Choperena
Gari Fuentes, Andrés Paz, Abelito
Pacho Rada, Martelo y Marchena
Rafa aquí está el Magdalena
Rafa con sus mil cosas buenas

Para todos ha sido un orgullo
Ver un hombre por tierras lejanas
Pero piensa en los tiempos aquellos
Cuando el Magdalena inspiró tu tonada

Bibliografía

- Caballero, E. (1999). *Guillermo Buitrago cantor del pueblo para todos los tiempos*. Medellín: Discos Fuentes Ltda.
- Kristeva, J. (2009). *Historias de amor*. México: Siglo XXI Editores.
- Pedrozo, J. (2004). Encuentro. Entrevista realizada a José Barros y Julio Erazo. Santa Marta.
- Pedrozo, J. (2006). *Julio Erazo. El master de la juglaría pocabuyana*. Santiago de Cali: Secretaría de cultura y turismo.
- Peláez, O y Jaramillo, L. (1996). *Colombia Musical. Una historia, una empresa*. Medellín: Discos Fuentes Ltda.
- Quintero, M. (2018). *Juglares y Trovadores del Caribe Colombiano, trashumancia, poesía y canción*. Medellín: Aula Abierta. Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.
- Conversaciones con el folclorista Pedro Alfaro oriundo de Guamal Magdalena. Medellín (2018-2019).

EL GALLO NEGRO

ALBERTO
«BETO» RADA

BETO RADA, POR LOS CAMINOS DEL SON

Julio Oñate Martínez

Autor, coleccionista, premio nacional de periodismo,
experto antólogo de la música vallenata

Fue a finales de la década del 30 y comienzos de la del 40 del siglo anterior, cuando comenzó a tener algo de publicidad en las regiones del valle el ritmo del son, en los acordeones de juglares andariegos que, de la zona bananera, lo trajeron habiéndolo aprendido allí, e sus contactos con los juglares que mandaban la parada en el Magdalena grande. Según testimonios del maestro Lorenzo Morales, Leandro Díaz, Víctor Camarillo, Emiliano Zuleta Baquero y Víctor Julio López, tío de los Hermanos López Pablo y Miguel, fueron Rafael Enrique Daza, el gran juglar villanuevero, Eusebio Ayala, el merengüero de Camperucho, el molinero Chico Bolaño y Luis Enrique Martínez, quienes trajeron el son por estos lados.

De otra parte, la onda de la guitarra liderada en los años 40s por Guillermo Buitrago, fue el principal canal de penetración hacia el gusto popular con sus grabaciones en los sellos disqueros Odeón y Fuentes, así encontramos abundantes sones tradicionales de reconocidos acordeoneros, pero que él interpretó como paseos. Podemos señalar *La varita 'e caña* de Rafita Camacho (nacido en Bálsamo), *La hija de mi comadre*, Porfirito Tamara (Paraíso), *Abraham y la botella*, Pacho Rada (Plato), *El huerfanito*, Rafael Enrique Daza (Villanueva) y *El grito vagabundo* de Ventura Díaz (El difícil), poblaciones todas del viejo Magdalena y, de autor anónimo *El amor de Claudia*.

Reafirmando el desconocimiento que en esos años existía sobre el son como un ritmo del folclor vallenato, lo podemos apreciar en algunos sones que fueron orquestados y arreglados como porros, como el famoso *Tigre en la montaña* de Pacho Rada que la orquesta Emisora Atlántico Jazz Band grabó a finales de 1945. Del mismo autor, *La Puerca* que llevó a la pasta sonora la gran Orquesta del Caribe que dirigía Lucho Bermúdez en 1946. Algunos sones fueron grabados en el exterior con arreglos de músicos nuestros, como fue el caso del mundialmente conocido *Santa Marta* o *Santa Marta tiene Tren*, del autor Manuel Medina Moscote, que el Argentino Eugenio Nobile, usurpando su paternidad, puso de moda desde la Patagonia hasta el Caribe colombiano, orquestado como un porro, pero que originalmente es un son.

Sin embargo, es necesario aclarar que este fenómeno se dio en los centros urbanos y lo que es hoy el País Vallenato, ya que el son, adquiriendo su carta de ciudadanía, merodeaba por todos los rincones del Magdalena grande y en algunas regiones ribereñas del viejo Bolívar.

Pacho Rada, quien es reconocido como el padre del son, por haberle dado identidad con el marcante de los bajos del acordeón fue siempre muy claro al señalar: “yo no fui el inventor del son, si

cuando yo nací ya él estaba ahí, lo que pasó fue que los viejos acordeoneros allá en Plato (Magdalena), incluyendo a mi papá Francisco Rada Ballesta, no supieron repartir los bajos, y yo desde joven lo descubrí; aquello gustó, se oía bonito y todos empezaron a seguirme". Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, Andrés Landero y Abel Antonio Villa, siempre reconocieron públicamente que aprendieron a tocar el son viendo a Pacho Rada.

Una vez que el son tiene protagonismo en el Festival Vallenato, muchos iniciados que no le cogían el golpe fácilmente, al comenzar su actuación arrancaban con el marcante característico del bajo, creando la expectativa y anunciando que era un son lo que se interpretaría. Esto lo siguieron en adelante los concursantes en todas las categorías, y así surgió aquí en Valledupar una forma diferente de tocar el son que, para los soneros clásicos como Beto Rada y aquellos que asimilaron el estilo de Pacho Rada, es una forma defectuosa de ejecutarlo, porque los bajos se colocan en

un nivel por encima de los pitos del acordeón, diferente al estilo del viejo Pacho, donde los bajos van siempre subordinados a la lira del instrumento.

Los más experimentados tocadores de son que apreciamos en casi 30 años de Festival, estuvieron siempre ceñidos en el son al marcante tradicional del 2 por 1, sin que alguien rompiera este esquema al tratar de inventar figurajes o pases con los bajos; aquello era un sacrilegio.

A partir del año 1969, cuando los acordeoneros que participaban en la categoría profesional del segundo festival vallenato, siguiendo la regla del concurso tenían que ejecutar un son, a la gran mayoría de ellos les tocó realizar algún ejercicio para prepararse en la ejecución de este aire, ya que, por aquí, por los lados de la provincia nuestros juglares no lo tocaban. Existía el son, pero se ejecutaba con los golpes de bajo que identifican el paseo, lo cual era posible porque dispersos andaban los

sones en veredas, sabanas, montañas y caminos reales, pero que tenían cierta flexibilidad rítmica que le permitía a un avezado interprete tocarlo como paseo o como son. Fue a partir del segundo Festival que muchos de estos cantos que se tocaban como paseos dieron, el giro rítmico hacia el son, influenciado por los miembros de las escuelas ribereña y negroide.

Colacho Mendoza, el Rey de ese año ganó su corona tocando el son *Elvirita* o *Elvira Armenta* de Simón Salas, un tema que varios años atrás él había grabado como paseo en la disquera Carrizal de Barranquilla. En las rondas preliminares, según estadísticas de Iván Gil Molina, había tocado *La Guacamaya verde*, un son de Víctor Camarillo que con antelación en el L.P “La Niña Esquiva” de la disquera Orbe de Bogotá, Colacho había grabado como paseo varios años antes del Festival.

Igualmente, Lisandro Meza agitó la plaza Alfonso López tocando de su autoría el son *El Saludo*, tema que en el lustro anterior había impactado como paseo en grabación para el sello Fuentes de Cartagena. Realmente el son por aquí no se conocía, no se tocaba, ni se componía en forma directa, siempre andaba enredado con el paseo y fue a través de Festival que alcanzó su graduación.

A diferencia de ritmos como el merengue y el paseo, en los que el acordeonero se luce sacándole melodía a los bajos diferentes al marcante característico, en el son esto no ocurría, solo hasta el año 1993 cuando Beto Rada el hijo de Pacho, remató su actuación final con una impresionante figura melódica paseándose por toda el área de los bajos, con una impecable pulsación que dejó absortos los miembros del jurado del cual honrosamente hice parte en ese concurso, cuando Rada conquistó su esquiva corona después de muchos intentos frustrados.

En aquellos momentos, entrevisté a su padre el maestro Pacho Rada, quien me comentó: “El son no admite refuego con los bajos, pero Albertico lo hizo y le salió bien”. Esta hazaña de malabares con el bajo fue repetida al año

siguiente por el sabanero Julio Rojas Buendía, alcanzando así su segunda corona como el rey del Festival. Esta suerte propuesta por Beto Rada, fue en adelante seguida por jóvenes y veteranos acordeoneros que encontraron en ella motivos para demostrar también su destreza con los bajos del acordeón.

Cambios como este, que audazmente realizó el rey vallenato Beto Rada en la forma de manejar los bajos en el son, ponen de manifiesto su creatividad artística en un género musical susceptible de innovaciones que le dan una dinámica acorde a sus diferentes momentos en la historia.

Admirable fue la labor didáctica realizada por el desde cuarenta años atrás cuando se radio en Valledupar enseñándole generosamente a jóvenes y adultos las intimidades del son, incluidos varios ya maduros acordeoneros que asimilando sus patrones rítmicos y melódicos llegaron a ser reyes del festival como fueron “El Pollito” Juan David Herrera y el sabanero Julio Rojas Buendía, dos veces ganador.

Su catálogo musical cimentado por sonos de impecable factura en las últimas décadas, fue edificado al lado de Pino Manco, un italiano que canta vallenatos con unas de las voces más varoniles y afinadas de nuestro mundo artístico con gran trayectoria y reconocimiento en los departamentos del Cesar, Magdalena, Sucre y Bolívar.

En los acordeones contemporáneos de jóvenes y adultos de ambos sexos, el nivel de ejecución alcanzado en el presente es verdaderamente impresionante y, siguiendo los pasos de Beto Rada, vendrán apareciendo figuras que, con sus audaces y atrevidos cambios, le seguirán dando oxígeno al vallenato, que desde su gestación se mantiene vivo y robusto gracias a las innovaciones que lo enriquecerán para el futuro. Beto Rada dejó de destilar alegrías con su acordeón, al fallecer el 30 de noviembre del 2019 en Valledupar.

MASSIRIS CABEZA: ABRIDOR DE CAMINOS EN LA VALLENATOLOGÍA

Luis Carlos Ramírez Lascarro

El docente, investigador y consultor nacional e internacional de origen cordobés, Ángel Massiris Cabeza, Doctor en Geografía de la UNAM, ha publicado recientemente el libro: *Elegías Vallenatas, Poesía lírica de lamento en el canto vallenato*, con Manexca editores. Trabajo con el cual da continuidad a los aportes que ha venido realizando en el estudio de la música del caribe colombiano, entre los cuales destacan: *Diversidad y riqueza de estilos de la música vallenata del caribe colombiano: aproximación geográfica cultural*, *Ismael Rudas: Vida y obra de un ícono de la música vallenata*, *Adrián Pablo Villamizar: Vida y obra de un trovador vallenato y Caribe y Julio De la Ossa: Vida y obra de un gigante del acordeón*, los cuales pueden ser consultados en sus páginas: <https://musicaribecol.blogspot.com/> y <http://massiris.net/cultura-musical-caribe/>

En este libro de cinco capítulos, cuarenta y siete tablas y dieciséis apéndices (que tienen la novedad tecnológica de haber sido dados mediante la lectura de un código QR, por su extensión, para ser descargados en PDF), el profesor Massiris, se distancia de los libros pertenecientes al discurso hegemónico de la vallenatología en dos aspectos fundamentales: abarcar, por un lado, a todas las músicas de acordeón del Caribe colombiano, ciñéndose al significado dado por la RAE: “Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón” y que se termina correspondiendo con lo que el uso dado por los hablantes comunes y la misma industria han determinado desde hace años, acerca de esta música, al margen de lo que los estudiosos regionalistas de estas músicas puedan decir. Y, por otro lado, el empleo de una metodología clara, precisa y rigurosa, que abarca aspectos cuantitativos y cualitativos, definida conceptual y operativamente para determinar las canciones que son elegías dentro del cancionero vallenato y establecer una tipología de las mismas.

En la caracterización de las elegías, resalta la intención decidida de minimizar la subjetividad de la operación al establecer y definir claramente los atributos, factores e indicadores tenidos en cuenta para su selección o descarte, siendo particularmente importante, por su carácter excluyente, la Actitud lírica, puesto que un canto en el cual no se encuentre la Actitud Carmínica, como en el caso de los cantos de Lamento Social, no es una elegía. El sentimiento estético, contextualizado a la canción vallenata y entendido como la conjugación de “la expresión poética de la letra y la expresión musical del canto” es un concepto muy importante, también, en el libro, ya que nos permite una clara aproximación a la completitud que tienen, en la obra litero – musical, letra y canto, descartando para las canciones la revisión de sus elementos retóricos aislados de sus elementos musicales, pues su retórica y estética están orientadas al sonido no al silencio, al comprenderse que estos han sido hechos los unos para los otros, casi que de manera inseparable, corriéndose el riesgo de desfigurar a los unos a los otros en ese intento. La gran carga subjetiva que conlleva la

percepción de lo bello y, por ende, la valoración del sentimiento estético estuvo limitada por los elementos conceptuales que enmarcaron el análisis y permitieron aportar la mayor objetividad posible al análisis de las canciones.

Este distanciamiento metodológico puede parecer menor y, para algunos puede ser despreciable, al considerar que el folklor no debe revisarse científicamente sino sólo desde el disfrute, desde lo vivencial y anecdótico, como si el ejercicio reflexivo acerca de un fenómeno gozoso pudiera disminuir la intensidad de su goce.

Este esfuerzo en procura de dar rigor científico y exigencia académica al estudio de la música vallenata está hecho, antes que nada, por una persona cuya existencia ha estado marcada por esta música, que la ha disfrutado como el que más y, por esto mismo, ha querido honrarla y engrandecerla de la manera que mejor sabe hacerlo: abordándola con las herramientas que su quehacer académico e intelectual le han brindado. Herramientas entre las cuales destaca el Sistema de Información Musical de propiedad del autor (SIMAM), con más de 49700 canciones vallenatas de todos los tiempos, que le permite poder realizar agrupaciones, comparaciones e identificar muy fácilmente rasgos característicos de las canciones a partir de los cuales deducir, con propiedad, por ejemplo, que antes de 1950, de acuerdo al SIMAM, no fue grabada ninguna canción de lamento y construir una matriz de

decisión para la determinación de elegías vallenatas, entre otras cuantificaciones que de otra manera son más difíciles de realizar.

Este es un libro pionero en conceptualización en el campo de la Vallenatología, ya que, al no contarse con antecedentes en el ámbito el doctor Massiris construye su propio concepto de Elegía vallenata, dentro de un marco que nos brinda y que incluye la descripción del paradigma estilístico de las canciones de texto lírico, con sus dos vertientes: de amor y dolor, que caracterizó al vallenato a partir de los años setentas del siglo pasado y que le sirve de soporte para el libro: "Rosendo Romero, el poeta del camino" en el cual trabaja y en el cual se podrán encontrar otros aportes significativos al estudio de la lírica vallenata, revisando, entre otras cosas, lo que ha sido la historia de la literatura y su relación con la poesía y la música, así como las distintas aproximaciones conceptuales o expresiones artísticas que se han dado a través del tiempo y cómo éstas se han manifestado en la canción popular iberoamericana en general y vallenata en particular.

Saludo con entusiasmo la irrupción de esta figura y estos textos en la ya nutrida bibliografía acerca de la música vallenata, por su renovadora propuesta, la luz que lanza y los caminos que abre en la investigación de esta música popular y mi identificación personal con sus métodos y formas. Espero con gran entusiasmo, también, sus próximos trabajos, particularmente el que revisará la obra del maestro Rosendo, para que supla, de algún modo, la carencia documental y académica que han tenido los homenajes hechos por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y que ahora es peor, cuando sólo se realiza un reconocimiento a los actores, como si no fuera suficiente ya con el dado por el público, sin toda la carga simbólica que traían los homenajes antes usados, con todo y sus falencias y polémicas.

Les invito a todos a leer Elegías vallenatas, para lo cual pueden contactar al autor o a la editorial a los siguientes correos: massiris@gmail.com manexcaeditores@gmail.com

ANGEL MASSIRIS CABEZA

“Vallenato con los ojos cerrados”

Procesos formativos en arte para población en situación de discapacidad

Fondo Mixto
para la Promoción
de la Cultura y las
Artes de La Guajira

La primera Versión "**Vallenato con los ojos cerrados**", es un proyecto de carácter formativo que tiene como objeto de atención, personas con discapacidad visual, amantes del arte de la música, y algunas de ellas con habilidades desarrolladas para ello.

CUMPLIMOS CON LA LEY 1618 DE 2013

Garantía de los derechos de las personas con discapacidad

“Vallenato con los ojos cerrados” es un proyecto que se justifica porque:

- ▶ Es un proceso formativo que pretende dar acceso de manera gratuita a través de un tipo de convocatoria reconocida por la comunidad riohachera, cual es las Becas de Formación.
- ▶ Ofrece un espacio formativo específico para población con discapacidad visual.
- ▶ Entra a fortalecer el trabajo con población discapacitada, poco desarrollado en Riohacha y en el departamento de La Guajira.
- ▶ Los resultados del proceso deberán conformar un semillero de músicos de acordeón invidentes, con la opción de conformación de una agrupación musical.
- ▶ Sienta las bases para que la música de acordeón sea una opción de vida para el desarrollo económico de sus beneficiarios.

Fondo Mixto
para la Promoción
de la Cultura y las
Artes de La Guajira

Unidos por
el Cambio

